

A teoria da probabilidade e a não localidade de partículas emaranhadas: Uma comparação da modelagem via teoria da probabilidade com a de J. S. Bell.

Felipe Andrade Velozo*

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA).

Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL), Campus Avançado de Varginha-MG, CEP 37048-395, Brazil

José A. C. Nogales†

Departamento de Física-DFI e Pós-Graduação em Educação Científica e Ambiental Universidade Federal de Lavras (UFLA) Caixa Postal 3037 - CEP 37200-900 - Lavras MG - Brasil

(Dated: 1 de Julho de 2026)

Desde que foi proposta a desigualdade de Bell em 1964, vários experimentos foram realizados para coletar dados que, ao se aplicar na desigualdade, pudéssemos concluir sobre a possibilidade, ou não, da existência de uma teoria determinista e local, que reproduzisse os resultados da mecânica quântica. Muitos desses experimentos se concentram em cobrir possíveis brechas em suas realizações, focando em como os parâmetros são selecionados. Neste artigo, vamos analisar os aspectos teóricos da dedução da desigualdade de Bell, confrontando com a teoria da probabilidade. Mostraremos um modelo (hipotético) que é determinista e local que viola a desigualdade de Bell. Deduziremos uma desigualdade (adotando as mesmas premissas da desigualdade original) mais geral, e veremos que numa de suas formas, nunca é violada. Demonstraremos relações entre as desigualdade de Bell, de CHSH e de Wigner e mostraremos o motivo de suas violações e que não estão necessariamente ligadas com a não localidade ou o realismo. Mostraremos, por meio da teoria da probabilidade, usando apenas um par de parâmetros (θ_1, θ_2) e algumas premissas razoáveis, a propriedade de não localidade presente na descrição do comportamento de pares de partículas emaranhadas.

I. INTRODUÇÃO

Em 1935, A. Einstein, B. Podolsky e N. Rosen publicam um artigo [4] teórico sugerindo que a aleatoriedade apresentada na mecânica quântica pudesse ser devido ao desconhecimento de algum parâmetro (uma variável oculta), mas que se soubéssemos, poderíamos prever com precisão arbitrária o resultado de um experimento.

Respondendo à questão levantada por [4], J. S. Bell publica um artigo [2] teórico em 1964, onde propõe uma desigualdade (que possuía termos que dependiam de três pares formados por três parâmetros $\{(\vec{a}, \vec{b}), (\vec{a}, \vec{c}), (\vec{b}, \vec{c})\}$, que denominaremos neste trabalho por (θ_j, θ_k) , para $j \neq k$), cuja violação seria interpretada como uma impossibilidade de se existir tal variável oculta que tornasse determinístico as previsões da mecânica quântica, a não ser que sua influência em medidas feitas em partículas separadas no espaço fosse instantânea (portanto seria uma variável oculta não-local).

Uma outra desigualdade é proposta em 1969 por J. F. Clauser, M. A. Horne, A. Shimony e R. A. Holt, num artigo publicado [3] em que propõem um experimento para testá-la (denominada de desigualdade CHSH) que de alguma forma seria mais geral que a desigualdade de Bell, dependendo de quatro pares formados por quatro parâmetros $\{(a, b), (a, b'), (a', b), (a', b')\}$, que também denomi-

naremos por (θ_j, θ_k) .

Os resultados do experimento (envolvendo pares de fótons emaranhados e suas polarizações) publicado em 1982 por A. Aspect, J. Dalibard e G. Roger num artigo [1], mostram a violação da desigualdade de CHSH, comprovando a impossibilidade de existir uma variável oculta local compatível com as previsões estatísticas da mecânica quântica.

Mais recentemente, em 2015, é publicado [7] um experimento usando spin de elétrons, livre de brechas que impactassem na questão da localidade e da detecção.

Em 2022, o Prêmio Nobel de Física foi concedido a A. Aspect, J. F. Clauser e A. Zeilinger, por seus experimentos com fótons emaranhados, nas quais observaram a violação de desigualdades do tipo Bell.

A partir da desigualdade de CHSH, experimentos foram feitos e publicados, focando em dirimir problemas com detecção, emaranhamento de partículas, e questões acerca da independência entre variáveis e parâmetros.

A. Objetivos

Neste trabalho, nosso foco é sobre os pressupostos estatísticos usados nas demonstrações das desigualdades. Uma vez que, quaisquer que sejam as configurações dos experimentos, os dados obtidos são usados nas desigualdades, portanto, se a desigualdade expressar algo diferente do que é esperado, pode afetar as conclusões.

Os objetivos deste trabalho são:

- mostrar a relação da violação da desigualdade de

*Electronic address: felipe.andrade.velozo@hotmail.com

†Electronic address: jnogales@ufla.br

Bell (e também a de Wigner e a de CHSH) com a violação de alguns dos axiomas de Kolmogorov para a probabilidade clássica;

- modelar a localidade e o determinismo por meio da teoria da probabilidade clássica e confrontar com a modelagem encontrada no artigo de J. S. Bell [2];
- criar um modelo teste, local e determinista, que ainda assim viole a desigualdade de Bell;
- seguindo os pressupostos apresentados por J. S. Bell [2], vamos criar uma desigualdade (na qual a desigualdade de Bell seja um caso particular) adequada para depender de dois parâmetros (θ_1, θ_2) , e verificar que não há violação dessa desigualdade, ao substituirmos os valores esperados observados, mas tais valores esperados não podem ser obtidos pela localidade e determinismo modelados pela teoria da probabilidade clássica.

II. PROBABILIDADE, VALOR ESPERADO E NOTAÇÃO

Nesta seção apresentaremos a notação que será usada, baseada em parte em [8] e também as definições e algumas fórmulas.

Denotaremos as probabilidades por \mathcal{P} e distinguiremos a probabilidade de $Z_j=1$ da probabilidade de $Z_k=1$ da seguinte forma: $\mathcal{P}_{Z_j}(1)$ (ou $\mathcal{P}(Z_j=1)$) e $\mathcal{P}_{Z_k}(1)$ (ou $\mathcal{P}(Z_k=1)$), respectivamente. Quando falarmos, de uma forma geral, da probabilidade de Z_j assumir um valor z_j qualquer, usaremos $\mathcal{P}_{Z_j}(z_j)$, ou $\mathcal{P}(Z_j=z_j)$ ou simplesmente $\mathcal{P}(Z_j)$.

No caso da probabilidade de (Z_j, Z_k) ser um elemento do conjunto $\xi = \{(-1, -1), (+1, +1)\}$, por exemplo, denotaremos tal probabilidade por $\mathcal{P}_{Z_j, Z_k}(\xi)$, ou $\mathcal{P}((Z_j, Z_k) \in \xi)$, ou $\mathcal{P}(Z_j=Z_k)$, sendo $Z_j=Z_k$ a fórmula na qual poderíamos descrever o conjunto $\xi = \{(z_j, z_k) \in \{-1, +1\}^2; z_j=z_k\}$.

O conjunto de todos os resultados possíveis de se obter de um experimento é denominado espaço amostral, e é denotado por Ω .

Quando for necessário explicitar os parâmetros, por exemplo (θ_j, θ_k) , usaremos o ponto e vírgula para separar dos valores das variáveis aleatórias, da seguinte forma $\mathcal{P}_{Z_j, Z_k}(\xi; \theta_j, \theta_k)$.

No caso de alguma das variáveis aleatórias for contínua, teremos uma distribuição de densidade de probabilidade, sendo denotada por ρ .

Adotaremos a interpretação frequentista da probabilidade, onde $\mathcal{P}_{Z_j}(\xi)$ representa a proporção $n_\xi(N)/N$ quando N tende a $+\infty$, com N sendo a quantidade de vezes que realizamos o experimento e $n_\xi(N)$ a quantidade de vezes que foram observados algum valor pertencente a ξ , nessas N vezes que o experimento repetiu-se.

A partir da probabilidade conjunta de (Z_1, Z_2) podemos encontrar a probabilidade de $Z_2=z_2$, independentemente do valor assumido por Z_1 (denominada probabilidade marginal), sendo calculada por

$$\mathcal{P}_{Z_2}(z_2) = \sum_{z_1} (\mathcal{P}_{Z_1, Z_2}(z_1, z_2)).$$

A probabilidade condicional de $Z_2=z_2$ dado que ocorreu de $Z_1=z_1$, denotada por $\mathcal{P}_{Z_2|Z_1}(z_2|z_1)$ ou $\mathcal{P}(Z_2=z_2|Z_1=z_1)$ (e no caso de se explicitar os parâmetros, (θ_1, θ_2) fica assim $\mathcal{P}_{Z_2|Z_1}(z_2|z_1; \theta_1, \theta_2)$) tem seu valor dado por

$$\mathcal{P}_{Z_2|Z_1}(z_2|z_1) = \frac{\mathcal{P}_{Z_1, Z_2}(z_1, z_2)}{\mathcal{P}_{Z_1}(z_1)}.$$

O valor esperado de $f(Z_1, Z_2)$ será denotado por $\mathcal{E}(f(Z_1, Z_2))$ e calculado por

$$\mathcal{E}(f(Z_1, Z_2)) = \sum_{Z_1, Z_2} (f(Z_1, Z_2) \cdot \mathcal{P}(Z_1, Z_2))$$

quando (Z_1, Z_2) forem discretas, e quando forem contínuas, será calculado por

$$\mathcal{E}(f(Z_1, Z_2)) = \iint_{\mathbb{R}^2} (f(Z_1, Z_2) \cdot \rho(Z_1, Z_2)) dZ_1 dZ_2.$$

Quando estivermos tratando de valores esperados condicionais (que são calculadas com base na probabilidade condicional $\mathcal{P}_{Z_2|Z_1}$) denotaremos por $\mathcal{E}_{Z_2|Z_1}$, e para não haver confusão, o valor esperado calculado por meio da probabilidade marginal \mathcal{P}_{Z_2} será denotado por \mathcal{E}_{Z_2} e o calculado por meio da probabilidade conjunta \mathcal{P}_{Z_1, Z_2} será denotado por \mathcal{E}_{Z_1, Z_2} para diferenciarmos um do outro.

A. σ -álgebra

Uma coleção \mathcal{S} de subconjuntos de Ω será uma σ -álgebra se satisfizer as seguintes fórmulas:

- $\Omega \in \mathcal{S}$
- para todo elemento ξ de \mathcal{S} temos que $\mathcal{C}_\Omega(\xi) \in \mathcal{S}$ (ou seja, o complementar de ξ em Ω é também um elemento de \mathcal{S})
- para qualquer coleção enumerável de elementos ξ_k de \mathcal{S} , temos $\cup_k(\xi_k) \in \mathcal{S}$

B. Os axiomas de Kolmogorov

Uma função \mathcal{P} cujo domínio é uma σ -álgebra \mathcal{S} de subconjuntos de Ω e imagem em $\{r \in \mathbb{R}; 0 \leq r \leq 1\}$, será uma probabilidade se satisfizer os axiomas de Kolmogorov:

- $\mathcal{P}(\Omega) = 1$

- para todo elemento ξ de \mathcal{S} , tem-se que $\mathcal{P}(\xi) \geq 0$
- para toda coleção enumerável de elementos ξ_k , pertencentes a \mathcal{S} e mutuamente disjuntos (ou seja, $\forall_j (\forall_k (j \neq k \Rightarrow \xi_j \cap \xi_k = \emptyset))$) temos

$$\mathcal{P}\left(\bigcup_k (\xi_k)\right) = \sum_k (\mathcal{P}(\xi_k))$$

III. EXPERIMENTO

Para facilitar na descrição das variáveis e parâmetros que serão usados na modelagem, começaremos por adotar que:

- as partículas que vamos considerar serão pares de elétrons (ou um par elétron-pósitron) emaranhados emitidos por uma fonte, adotando que eles se deslocam na direção do eixo x (um no sentido negativo e outro no sentido positivo)
- a propriedade da partícula a ser analisada será o spin
- para o deslocamento no sentido negativo do eixo x , o índice j terá valor negativo -1 (ou $-$), já no sentido positivo, terá valor positivo $+1$ (ou $+$);
- λ_j é a variável oculta (será uma variável aleatória contínua), assumindo valores no conjunto Λ , que estará relacionada com o spin das partículas;
- θ_j é o ângulo de orientação do campo magnético no centro do ímã de Stern-Gerlach (será o parâmetro da função de distribuição de probabilidade), em relação ao eixo z , sendo que $-\pi \leq \theta_k < \pi$;
- Z_j (que será uma variável aleatória discreta) tem relação com o trajeto que o elétron percorre após interagir com o ímã (que denominaremos por aparato): $Z_j = +1$ se a partícula for defletida no sentido do campo magnético e $Z_j = -1$ se for defletida sentido oposto.

Essas variáveis e parâmetros poderiam ser reinterpretadas num experimento que envolvesse polarização (a propriedade) de fótons (a partícula) ao passar por polarizadores (o aparato). Queremos dar um significado para as variáveis usadas, para se analisar as probabilidades envolvidas, e modelar o conceito de localidade e o de “elemento de realidade”, por meio da Teoria das Probabilidades clássica, assim adotaremos o esquema experimental para spin, que achamos mais fácil para se visualizar.

A probabilidade de partículas emaranhadas (com correlação negativa, ou seja, quando $\theta_- = \theta_+$, sempre

Figura 1: A partir do centro, as partículas são emitidas em sentidos opostos, até alcançarem os aparatos e, ao atravessarem, tomam um dos dois caminhos possíveis até se chocarem com o detector (cinza). Os trajetos das partículas são dados pelas linhas em laranja. Os ângulos de orientação de cada aparato são dados pelas setas azuis no disco amarelo.

ocorre de tomarem trajetórias opostas) percorrerem trajetórias dadas por (Z_-, Z_+) , ao passarem por aparatos orientados por (θ_-, θ_+) , é dada por

$$\begin{cases} \mathcal{P}_{Z_-, Z_+}(--)=\mathcal{P}_{Z_-, Z_+}(++)=\frac{1}{2} \cdot \sin^2\left(\frac{\theta_+ - \theta_-}{2}\right) \\ \mathcal{P}_{Z_-, Z_+}(+-)=\mathcal{P}_{Z_-, Z_+}(-+)=\frac{1}{2} \cdot \cos^2\left(\frac{\theta_+ - \theta_-}{2}\right) \end{cases} \quad (1)$$

com as variáveis aleatórias Z_j (com $j \in \{-, +\}$) indicando o trajeto que a partícula percorre após passar pelo aparato, cuja orientação é dada por θ_j , assumindo os valores

$$Z_j = \begin{cases} +1 & \text{se defletido no sentido do campo} \\ -1 & \text{se defletido no sentido oposto} \end{cases} \quad (2)$$

sendo que (1) tem a propriedade

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_{Z_-, Z_+}(z_-, z_+) &= \mathcal{P}_{Z_-, Z_+}(-z_-, -z_+) \\ &= \frac{1}{2} - \mathcal{P}_{Z_-, Z_+}(-z_-, z_+) \end{aligned} \quad (3)$$

Sabendo que $\sum_{(Z_-, Z_+) \in \{-, +\}^2} (\mathcal{P}(Z_-, Z_+)) = 1$ obtemos

$$\mathcal{P}(Z_- \neq Z_+) = 1 - \mathcal{P}(Z_- = Z_+) \quad (4)$$

sendo que

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(Z_- \neq Z_+) &= \mathcal{P}_{Z_-, Z_+}(-+) + \mathcal{P}_{Z_-, Z_+}(+-) \\ \mathcal{P}(Z_- = Z_+) &= \mathcal{P}_{Z_-, Z_+}(--) + \mathcal{P}_{Z_-, Z_+}(++) \end{aligned}$$

onde $\mathcal{P}_{Z_-, Z_+}(z_-, z_+)$ é a probabilidade do par de variáveis aleatórias (Z_-, Z_+) assumir o par de valores (z_-, z_+) .

A probabilidade de Z_j é dada por

$$\mathcal{P}(Z_j) = \sum_{Z_k \in \{-, +\}} (\mathcal{P}(Z_j, Z_k)) = \begin{cases} \frac{1}{2} \Leftarrow Z_j = -1 \\ \frac{1}{2} \Leftarrow Z_j = +1 \end{cases}$$

já a probabilidade condicional de Z_j considerando que a variável aleatória Z_k assumiu um valor z_k é dada por

$$\mathcal{P}(Z_j | Z_k = z_k) = \frac{\mathcal{P}(Z_j, Z_k = z_k)}{\mathcal{P}(Z_k = z_k)} = \begin{cases} \sin^2\left(\frac{\theta_+ - \theta_-}{2}\right) \Leftarrow Z_j = z_k \\ \cos^2\left(\frac{\theta_+ - \theta_-}{2}\right) \Leftarrow Z_j \neq z_k \end{cases}$$

A média de Z_j é dada por

$$\mathcal{E}(Z_j) = \sum_{Z_j, Z_k} (Z_j \cdot \mathcal{P}(Z_j, Z_k)) = \sum_{Z_j} (Z_j \cdot \mathcal{P}(Z_j)) = 0 \quad (5)$$

e o valor esperado de $Z_- \cdot Z_+$ é dada por

$$\mathcal{E}(Z_- \cdot Z_+) = \sum_{Z_-, Z_+} (Z_- \cdot Z_+ \cdot \mathcal{P}(Z_-, Z_+)) = -\cos(\theta_+ - \theta_-) \quad (6)$$

devido às fórmulas (2,4), temos

$$\mathcal{E}(Z_- \cdot Z_+) = \mathcal{P}(Z_- = Z_+) - \mathcal{P}(Z_- \neq Z_+) = 2 \cdot \mathcal{P}(Z_- = Z_+) - 1 \quad (7)$$

IV. MODELO ESTOCÁSTICO

Considerando que as partículas se movem no eixo x , os aparatos serão rotacionados em torno do eixo x , e o ângulo θ é medido a partir do eixo z . A variável oculta λ também representará um ângulo (relacionado ao spin) no plano yz , a partir do eixo z .

A distribuição de densidade (pois λ_j são variáveis aleatórias contínuas) de probabilidade conjunta das variáveis aleatórias $(Z_-, \lambda_-, \lambda_+, Z_+)$, sendo θ_- e θ_+ considerados parâmetros, pode ser expressada por

$$\rho(Z_-, \lambda_-, \lambda_+, Z_+; \theta_-, \theta_+) = \underbrace{\mathcal{P}(Z_-, Z_+ | \lambda_-, \lambda_+; \theta_-, \theta_+)}_{= \frac{\rho(Z_-, \lambda_-, \lambda_+, Z_+; \theta_-, \theta_+)}{\rho(\lambda_-, \lambda_+)}} \cdot \underbrace{\rho(\lambda_+ | \lambda_-)}_{= \frac{\rho(\lambda_-, \lambda_+)}{\rho(\lambda_-)}} \cdot \rho(\lambda_-) \quad (8)$$

Para obtermos a probabilidade (não é densidade pois Z_j são variáveis discretas) marginal das variáveis aleatórias (Z_-, Z_+) , basta integrarmos com relação às variáveis λ_j

$$\mathcal{P}(Z_-, Z_+; \theta_-, \theta_+) = \int_{\Lambda^2} (\mathcal{P}(Z_-, Z_+ | \lambda_-, \lambda_+; \theta_-, \theta_+) \cdot \rho(\lambda_+ | \lambda_-) \cdot \rho(\lambda_-)) d\lambda_- d\lambda_+ \quad (9)$$

Nas seções **IVA**, **IVB**, **IVC**, **IVD** e **IVE**, começaremos a fazer suposições gerais, para a determinar as probabilidades presentes em 8.

A. Suposição de que toda direção é equiprovável

Vamos considerar que λ_j esteja distribuído espacialmente de forma uniforme, não havendo nenhuma direção privilegiada, assumindo valores em $\Lambda = [-\pi; \pi]$

$$\rho(\lambda_j) = \frac{1}{2\pi} \cdot \chi_{\Lambda}(\lambda_j), \quad j \in \{-1, 1\} \quad (10)$$

sendo $\chi_{\Lambda}(\lambda_j) = 1$ se $\lambda_j \in \Lambda$ e $\chi_{\Lambda}(\lambda_j) = 0$ se $\lambda_j \notin \Lambda$.

B. Suposição de correlação perfeita entre os spins quando emitidos

Vamos supor que as partículas estejam perfeitamente correlacionadas negativamente, ou seja, que $\lambda_+ = \lambda_- \pm \pi$ com probabilidade 1, portanto

$$\rho(\lambda_+ | \lambda_-) = \delta(\lambda_+ - \lambda_- \pm \pi) \cdot \chi_{\Lambda}(\lambda_-) \cdot \chi_{\Lambda}(\lambda_+) \quad (11)$$

Também poderíamos supor uma correlação perfeita positiva, mas a negativa será mais interessante, pois além da questão da localidade, poderemos ver a questão da violação da desigualdade de Bell.

C. Suposição de independência estocástica e a localidade

A independência estocástica entre as variáveis Z_- e Z_+ é dada pela fórmula

$$\mathcal{P}(Z_-, Z_+ | \lambda_-, \lambda_+; \theta_-, \theta_+) = \mathcal{P}(Z_- | \lambda_-; \theta_-) \cdot \mathcal{P}(Z_+ | \lambda_+; \theta_+) \quad (12)$$

onde observamos que a probabilidade conjunta de (Z_-, Z_+) e escrita como o produto das probabilidades marginais de Z_- com a de Z_+ (portanto essas variáveis aleatórias são estocasticamente independen-

Figura 2: Partícula se movendo na direção do eixo x , sendo λ o ângulo entre o eixo z e a projeção do spin S (supondo que seja um vetor no espaço tridimensional) no plano yz .

tes), além disso, também separamos os parâmetros θ_j e a variável λ_j .

Observe que λ_- e λ_+ não são estocasticamente independentes, pois onde são variáveis aleatórias, na distribuição $\rho(\lambda_-, \lambda_+)$, não podemos escrever como produto de duas distribuições $\rho(\lambda_-)$ com $\rho(\lambda_+)$. Em (12), λ_- e λ_+ são tratadas como os parâmetros, pois estamos falando de probabilidades condicionais, onde λ_j já assumiram um valor.

D. Suposição de comportamento idêntico das partículas

Ambas as partículas devem ter a mesma probabilidade de apresentarem o mesmo comportamento

F. Aplicando as suposições no cálculo da probabilidade marginal

Substituindo as suposições (10,11,12) em (9) temos

$$\mathcal{P}(Z_-, Z_+; \theta_-, \theta_+) = \int_{-\pi}^{\pi} (\mathcal{P}(Z_- | \lambda_- = \lambda; \theta_-) \cdot \mathcal{P}(Z_+ | \lambda_+ = \lambda \pm \pi; \theta_+) \cdot \frac{1}{2\pi}) d\lambda \quad (16)$$

Considerando também (13,14,15) e usando a denominação $Q_{\lambda_j, \theta_j} := \mathcal{P}(Z_j = +1 | \lambda_j; \theta_j)$ (portanto $\mathcal{P}(Z_j = -1 | \lambda_j; \theta_j) = 1 - Q_{\lambda_j, \theta_j}$), ao substituirmos em (16), obtemos

$$\mathcal{P}(Z_- = +1 = Z_+; \theta_-, \theta_+) = \int_{-\pi}^{\pi} \underbrace{\mathcal{P}(Z_- = +1 | \lambda_- = \lambda; \theta_-)}_{=Q_{\lambda, \theta_-}} \cdot \underbrace{\mathcal{P}(Z_+ = +1 | \lambda_+ = \lambda \pm \pi; \theta_+)}_{=1-Q_{\lambda, \theta_+}} \cdot \frac{1}{2\pi} d\lambda \quad (17)$$

$$\mathcal{P}(Z_- = -1 = Z_+; \theta_-, \theta_+) = \int_{-\pi}^{\pi} \underbrace{\mathcal{P}(Z_- = -1 | \lambda_- = \lambda; \theta_-)}_{=1-Q_{\lambda, \theta_-}} \cdot \underbrace{\mathcal{P}(Z_+ = -1 | \lambda_+ = \lambda \pm \pi; \theta_+)}_{=Q_{\lambda, \theta_+}} \cdot \frac{1}{2\pi} d\lambda \quad (18)$$

$$\mathcal{P}(Z_- = +1 = -Z_+; \theta_-, \theta_+) = \int_{-\pi}^{\pi} \underbrace{\mathcal{P}(Z_- = +1 | \lambda_- = \lambda; \theta_-)}_{=Q_{\lambda, \theta_-}} \cdot \underbrace{\mathcal{P}(Z_+ = -1 | \lambda_+ = \lambda \pm \pi; \theta_+)}_{=Q_{\lambda, \theta_+}} \cdot \frac{1}{2\pi} d\lambda \quad (19)$$

$$\mathcal{P}(Z_- = -1 = -Z_+; \theta_-, \theta_+) = \int_{-\pi}^{\pi} \underbrace{\mathcal{P}(Z_- = -1 | \lambda_- = \lambda; \theta_-)}_{=1-Q_{\lambda, \theta_-}} \cdot \underbrace{\mathcal{P}(Z_+ = +1 | \lambda_+ = \lambda \pm \pi; \theta_+)}_{=1-Q_{\lambda, \theta_+}} \cdot \frac{1}{2\pi} d\lambda \quad (20)$$

No caso em que $\theta_- = \theta_+ = \theta$, obtemos

$$\mathcal{P}(Z_-, Z_+) = \begin{cases} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{Q_{\lambda, \theta} \cdot (1 - Q_{\lambda, \theta})}{2\pi} \right) d\lambda \leftarrow Z_- = Z_+ \\ \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{Q_{\lambda, \theta}^2}{2\pi} \right) d\lambda \leftarrow Z_- = 1 = -Z_+ \\ \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{(1 - Q_{\lambda, \theta})^2}{2\pi} \right) d\lambda \leftarrow -Z_- = 1 = Z_+ \end{cases}$$

quando submetidas aos mesmos parâmetros

$$\mathcal{P}(Z_- = z | \lambda_- = \lambda; \theta_- = \theta) = \mathcal{P}(Z_+ = z | \lambda_+ = \lambda; \theta_+ = \theta) \quad (13)$$

E. Rotação de todo o aparato experimental

Ao se rotacionar em ϕ todo o aparato experimental, as probabilidades devem se manter inalteradas

$$\mathcal{P}(Z_j | \lambda_j + \phi; \theta_j + \phi) = \mathcal{P}(Z_j | \lambda_j; \theta_j) \quad (14)$$

além disso, a probabilidade da partícula tomar um trajeto deve ser igual à probabilidade de tomar o outro trajeto, quando o aparato for rotacionado em $\pm\pi$

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(Z_j = z | \lambda_j; \theta_j \pm \pi) &= \mathcal{P}(Z_j = z | \lambda_j + \pi; \theta_j \pm \pi + \pi) \quad (15) \\ &= \mathcal{P}(Z_j | \lambda_j + \pi; \theta_j) \\ &= \mathcal{P}(Z_j = -z | \lambda_j; \theta_j) \\ &= 1 - \mathcal{P}(Z_j = z | \lambda_j; \theta_j) \end{aligned}$$

cujos gráficos dos integrandos estão em fig3.

Figura 3: Gráfico dos integrandos, conforme o valor assumido por $Q_{\lambda, \theta}$.

G. Determinando a probabilidade condicional a partir da probabilidade marginal observada

Vamos considerar a quantidade $Q_{\lambda, \theta}$ como sendo a seguinte expressão (com a_0 e a_1 ainda a serem determinados)

$$Q_{\lambda, \theta} := a_0 + a_1 \cdot \cos(\theta - \lambda) \quad (21)$$

substituindo nas equações (17-20), temos

$$\mathcal{P}(Z_-, Z_+) = \begin{cases} a_1^2 \cdot \cos^2\left(\frac{\theta_2 - \theta_-}{2}\right) - \frac{a_1^2}{2} + a_0^2 & \leftarrow Z_- = Z_+ \\ a_1^2 \cdot \sin^2\left(\frac{\theta_2 - \theta_-}{2}\right) - \frac{a_1^2}{2} + a_0^2 & \leftarrow Z_- \neq Z_+ \end{cases} \quad (22)$$

para que tal probabilidade marginal coincida com o que é observado em (1) deve-se ter

$$a_0 = \frac{1}{2}, \quad a_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (23)$$

contudo, a quantidade terá algumas regiões onde é negativa e outras onde é maior que 1, assim, não poderá ser interpretado como uma probabilidade condicional.

Figura 4: Em vermelho a (metade da que deveria ser a) “probabilidade condicional” (21,23) (para $\theta=0$ e variando-se λ), usada no caso em que direcionamos para a probabilidade marginal calculada coincidir com o que é observado, a probabilidade marginal calculada (22,23) está em verde e a probabilidade observada no experimento quântico está em azul. A probabilidade marginal calculada coincide com a observada, mas não podemos interpretar a tal “probabilidade condicional” como uma probabilidade.

O motivo de existir essas regiões é para que consigamos probabilidades nulas (a parte negativa ajuda a nular quando somado com a parte positiva) em alguns casos, e $\frac{1}{2}$ em outros.

Figura 5: Soma de Riemann (retângulos amarelos) para $Q_{\lambda, \theta}$ (curva azul) dado por (22) com $a_0=1/2$ e $a_1=\sqrt{2}/2$, substituído: em (17,18) no gráfico da esquerda; em (19) no gráfico do centro, abaixo; e em (20) no gráfico da direita.

H. Modelo local e determinístico

Consideremos que $\theta_- = \theta_+ = \theta$ e que a quantidade (interpretada como probabilidade condicional) seja dada por

$$Q_{\lambda, \theta} = \begin{cases} \chi_{[\theta - \frac{\pi}{2}; \theta + \frac{\pi}{2}]}(\lambda) & \leftarrow -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ \chi_{[-\pi; \theta + \frac{\pi}{2}] \cup [\theta - \frac{3\pi}{2}; \pi]}(\lambda) & \leftarrow \theta < -\frac{\pi}{2} \\ \chi_{[\theta - \frac{\pi}{2}; \pi] \cup [-\pi; \theta - \frac{3\pi}{2}]}(\lambda) & \leftarrow \theta > \frac{\pi}{2} \end{cases} \quad (24)$$

portanto, tal quantidade ou será 1 (significando que certamente a partícula percorrerá o trajeto em que $Z_j = +1$) ou será 0 (significando que a partícula nunca percorrerá o trajeto em que $Z_j = +1$, portanto percorrerá o trajeto dado por $Z_j = -1$).

Figura 6: Soma de Riemann (retângulos amarelos) para $Q_{\lambda, \theta}$ (curva azul, para $\theta=0$ e variando-se λ) dado por (24), substituído: em (17,18) no gráfico da esquerda; em (19) no gráfico do centro, abaixo; e em (20) no gráfico da direita.

Substituindo nas equações (17-20), temos

$$\mathcal{P}(Z_- = 1 = -Z_+) = \begin{cases} \frac{\pi + \theta_+ - \theta_-}{2 \cdot \pi} & \leftarrow \begin{cases} -\pi \leq \theta_- < 0 \\ -\pi \leq \theta_+ < \theta_- \end{cases} \\ \frac{\pi + \theta_- - \theta_+}{2 \cdot \pi} & \leftarrow \begin{cases} -\pi \leq \theta_- < 0 \\ \theta_- \leq \theta_+ < \theta_- + \pi \end{cases} \\ \frac{\theta_+ - \theta_- - \pi}{2 \cdot \pi} & \leftarrow \begin{cases} -\pi \leq \theta_- < 0 \\ \theta_- + \pi \leq \theta_+ < \pi \end{cases} \\ \frac{\theta_- - \theta_+ - \pi}{2 \cdot \pi} & \leftarrow \begin{cases} 0 \leq \theta_- < \pi \\ -\pi \leq \theta_+ < \theta_- - \pi \end{cases} \\ \frac{\pi + \theta_+ - \theta_-}{2 \cdot \pi} & \leftarrow \begin{cases} 0 \leq \theta_- < \pi \\ \theta_- - \pi \leq \theta_+ < \theta_- \end{cases} \\ \frac{\pi + \theta_- - \theta_+}{2 \cdot \pi} & \leftarrow \begin{cases} 0 \leq \theta_- < \pi \\ \theta_- \leq \theta_+ < +\pi \end{cases} \end{cases} \quad (25)$$

que não coincide com a probabilidade observada. Mais à frente, a usaremos na desigualdade de Bell.

Figura 7: Em vermelho a (metade da) probabilidade condicional (24) (para $\theta=0$ e variando-se λ) usada no caso determinístico e local, a probabilidade marginal calculada (25) está em verde e a probabilidade observada no experimento quântico está em azul (para um dos $\theta=0$ e variando-se o outro). Nenhuma delas coincidem entre si.

I. Determinando a probabilidade marginal a partir da probabilidade condicional observada

Para justificar a modelagem, proporemos um esquema experimental, com aparatos de Stern-Gerlach, anteparos e detectores, descrito a seguir.

Figura 8: O filtro obstrui um dos caminhos (em verde o anteparo obstruindo) e deixa passar as partículas que tomam o outro caminho. Se a orientação $\theta_{f,j}$ do j -ésimo filtro (com $j \in \{-1, +1\}$) for aleatória e distribuída de forma uniforme, reproduziria o que está expresso na suposição da seção IV A, supondo que o filtro faça com que $\lambda_j = \theta_{f,j}$, quando passa a partícula por ele.

A partícula, ao passar por um filtro (um aparato em que o trajeto para baixo, relacionado a $Z_{f,j} = -1$, está bloqueado) terá a orientação de seu spin λ_j determinado pelo ângulo de orientação do filtro $\theta_{f,j}$, ou seja, $\lambda_j = \theta_{f,j}$. A probabilidade de passar ($Z_{f,j} = +1$) é igual ao de ser bloqueado (quando $Z_{f,j} = -1$), portanto

$$\mathcal{P}(Z_{f,j}) = \begin{cases} \frac{1}{2} \Leftarrow Z_{f,j} = -1 \\ \frac{1}{2} \Leftarrow Z_{f,j} = +1 \end{cases}$$

Após passar pelo filtro, a partícula passa por um aparato de Stern-Gerlach com orientação θ_j .

A probabilidade da partícula seguir pelo trajeto dado por Z_j (ao passar pelo segundo aparato), uma vez que se trata de uma partícula que passou pelo trajeto dado por $Z_{f,j} = +1$ (ao passar pelo primeiro aparato, que serve como filtro), é dada pela probabilidade condicional (e observada experimentalmente)

$$\mathcal{P}(Z_j | Z_{f,j} = +1; \theta_{f,j}, \theta_j) = \frac{\mathcal{P}(Z_j, Z_{f,j} = +1; \theta_j, \theta_{f,j})}{\mathcal{P}(Z_{f,j} = +1)} \quad (26)$$

$$\mathcal{P}(Z_j, Z_{f,j}; \theta_{f,j}, \theta_j) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cdot \cos^2\left(\frac{\theta_j - \theta_{f,j}}{2}\right) \Leftarrow Z_j = Z_{f,j} \\ \frac{1}{2} \cdot \sin^2\left(\frac{\theta_j - \theta_{f,j}}{2}\right) \Leftarrow Z_j \neq Z_{f,j} \end{cases}$$

Figura 9: Soma de Riemann (retângulos amarelos) para $Q_{\lambda, \theta}$ (curva azul, para $\theta=0$ e variando-se λ) dado por (26), substituindo: em (17,18) no gráfico da esquerda; em (19) no gráfico do centro, abaixo; e em (20) no gráfico da direita.

Dessa forma, estamos considerando que

$$Q_{\lambda = \theta_{f,j}, \theta_j} = \mathcal{P}(Z_j = 1 | Z_{f,j} = 1; \theta_{f,j}, \theta_j) \quad (27)$$

$$= \cos^2\left(\frac{\theta_j - \theta_{f,j}}{2}\right)$$

portanto λ teria o valor $\theta_{f,j}$, na suposição de que o filtro seleciona o valor da variável oculta, e substituindo nas equações (17-20) obtemos

$$\mathcal{P}(Z_-, Z_+; \theta_-, \theta_+) = \begin{cases} \frac{1}{4} \cdot \cos^2\left(\frac{\theta_+ - \theta_-}{2}\right) + \frac{1}{8} \Leftarrow Z_- = Z_+ \\ \frac{1}{4} \cdot \sin^2\left(\frac{\theta_+ - \theta_-}{2}\right) + \frac{1}{8} \Leftarrow Z_- = -Z_+ \end{cases} \quad (28)$$

que não coincide com o observado, além de não ter situações onde tenhamos uma probabilidade nula.

Figura 10: Em vermelho a (metade da) probabilidade condicional (27) (para $\theta=0$ e variando-se λ) usada no caso em que partimos do observado, a probabilidade marginal calculada (28) está em verde e a probabilidade observada no experimento quântico está em azul. A probabilidade condicional usada é a obtida no experimento quântico, mas a probabilidade marginal calculada não coincide com o observado.

1. Alterando a distribuição dos λ para obtermos a probabilidade marginal observada

Uma forma de fazer com que tenhamos a probabilidade marginal observada, seria mudar a suposição (10) para

$$\rho(\lambda_-) = \frac{1}{2} \cdot (\delta(\lambda_- - \theta_-) + \delta(\lambda_- - \theta_- \pm \pi))$$

portanto, a partícula que viaja no sentido negativo do eixo x , metade das vezes λ_- coincide com θ_- , noutra metade, coincide com $\theta_- \pm \pi$ (significando que a

partícula ajusta λ_- conforme o valor de θ_- , consequentemente, λ_+ é ajustado instantaneamente para o

sentido oposto) e, considerando as demais suposições, a integral de (9) resulta em

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(Z_-, Z_+; \theta_-, \theta_+) &= \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{\mathcal{P}(Z_- | \lambda_- = \lambda; \theta_-) \cdot \mathcal{P}(Z_+ | \lambda_+ = \lambda \pm \pi; \theta_+) \cdot (\delta(\lambda_- - \theta_-) + \delta(\lambda_- - \theta_- \pm \pi))}{2} \right) d\lambda \\ &= \frac{\mathcal{P}(Z_- | \lambda_- = \theta_-; \theta_-) \cdot \mathcal{P}(Z_+ | \lambda_+ = \theta_- \pm \pi; \theta_+) + \mathcal{P}(Z_- | \lambda_- = \theta_- \pm \pi; \theta_-) \cdot \mathcal{P}(Z_+ | \lambda_+ = \theta_- \pm \pi; \theta_+)}{2} \end{aligned}$$

sendo que

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(Z_- = + | \lambda_- = \theta_-; \theta_-) &= Q_{\theta_-, \theta_-} = 1 \\ \mathcal{P}(Z_- = - | \lambda_- = \theta_-; \theta_-) &= 1 - Q_{\theta_-, \theta_-} = 0 \\ \mathcal{P}(Z_- = + | \lambda_- = \theta_- \pm \pi; \theta_-) &= Q_{\theta_- \pm \pi, \theta_-} = 0 \\ \mathcal{P}(Z_- = - | \lambda_- = \theta_- \pm \pi; \theta_-) &= 1 - Q_{\theta_- \pm \pi, \theta_-} = 1 \\ \mathcal{P}(Z_+ = + | \lambda_+ = \theta_+; \theta_+) &= Q_{\theta_-, \theta_+} \\ \mathcal{P}(Z_+ = - | \lambda_+ = \theta_+; \theta_+) &= 1 - Q_{\theta_-, \theta_+} \\ \mathcal{P}(Z_+ = + | \lambda_+ = \theta_+ \pm \pi; \theta_+) &= Q_{\theta_- \pm \pi, \theta_+} = 1 - Q_{\theta_-, \theta_+} \\ \mathcal{P}(Z_+ = - | \lambda_+ = \theta_+ \pm \pi; \theta_+) &= 1 - Q_{\theta_- \pm \pi, \theta_+} = Q_{\theta_-, \theta_+} \end{aligned}$$

assim, obtemos

$$\mathcal{P}(Z_-, Z_+; \theta_-, \theta_+) = \begin{cases} \frac{0+1 \cdot (1 - \cos^2(\frac{\theta_+ - \theta_-}{2}))}{2} & \Leftarrow (Z_-, Z_+) = (--) \\ \frac{0+1 \cdot \cos^2(\frac{\theta_+ - \theta_-}{2})}{2} & \Leftarrow (Z_-, Z_+) = (-+) \\ \frac{1 \cdot \cos^2(\frac{\theta_+ - \theta_-}{2}) + 0}{2} & \Leftarrow (Z_-, Z_+) = (+-) \\ \frac{1 \cdot (1 - \cos^2(\frac{\theta_+ - \theta_-}{2})) + 0}{2} & \Leftarrow (Z_-, Z_+) = (++) \end{cases}$$

coincidindo com o que é observado.

Apesar de chegarmos na probabilidade marginal observada, tivemos que supor que as variáveis ocultas se ajustam a um dos parâmetros que dão a orientação de um dos aparatos (independente da distância e do tempo, então é de forma instantânea), portanto acabamos abrindo mão da localidade.

V. DESIGUALDADE DE WIGNER E OS AXIOMAS DE KOLMOGOROV PARA A PROBABILIDADE

Nesta seção demonstraremos a desigualdade de Wigner, fazendo algumas adequações para ser mais geral, e depois mostraremos que a desigualdade original é obtida a partir de um caso específico.

Considere conjuntos $\zeta_j \subseteq \Omega$ e seus conjuntos complementares $\zeta_j^c := \mathcal{C}_\Omega(\zeta_j)$, somando as probabilidades de $\zeta_1 \cap \zeta_2$ e de $\zeta_2^c \cap \zeta_3^c$ e utilizando as propriedades das funções de probabilidade, temos

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_{\mathbf{Z}}(\zeta_1 \cap \zeta_2) + \mathcal{P}_{\mathbf{Z}}(\zeta_2^c \cap \zeta_3^c) &= \mathcal{P}_{\mathbf{Z}} \left(\underbrace{\zeta_1 \cap \zeta_2 \cap (\zeta_3^c \cup \zeta_3)}_{\Omega=} \right) + \mathcal{P}_{\mathbf{Z}} \left(\underbrace{(\zeta_1 \cup \zeta_1^c) \cap \zeta_2^c \cap \zeta_3^c}_{\Omega=} \right) \\ &= \mathcal{P}_{\mathbf{Z}}(\zeta_1 \cap \zeta_2 \cap \zeta_3^c) \cup \mathcal{P}_{\mathbf{Z}}(\zeta_1 \cap \zeta_2 \cap \zeta_3) = \mathcal{P}_{\mathbf{Z}}(\zeta_1 \cap \zeta_2^c \cap \zeta_3^c) \cup \mathcal{P}_{\mathbf{Z}}(\zeta_1 \cap \zeta_2^c \cap \zeta_3) \\ &= \mathcal{P}_{\mathbf{Z}}(\zeta_1 \cap \zeta_2 \cap \zeta_3) + \mathcal{P}_{\mathbf{Z}}(\zeta_1 \cap \zeta_2 \cap \zeta_3^c) + \mathcal{P}_{\mathbf{Z}}(\zeta_1 \cap \zeta_2^c \cap \zeta_3^c) + \mathcal{P}_{\mathbf{Z}}(\zeta_1 \cap \zeta_2^c \cap \zeta_3) \\ &= \mathcal{P}_{\mathbf{Z}}(\underbrace{((\zeta_1 \cap \zeta_2 \cap \zeta_3^c) \cup (\zeta_1 \cap \zeta_2^c \cap \zeta_3^c))}_{\Omega=}) \\ &= \mathcal{P}_{\mathbf{Z}}(\underbrace{(\zeta_1 \cap (\zeta_2 \cup \zeta_2^c)) \cap \zeta_3^c}_{\Omega=}) = \mathcal{P}_{\mathbf{Z}}(\zeta_1 \cap \zeta_3^c) \end{aligned}$$

assim, passando os termos em que têm interseções de pares de conjuntos para um lado, obtemos a desigualdade

$$\mathcal{P}_{\mathbf{Z}}(\zeta_1 \cap \zeta_2) + \mathcal{P}_{\mathbf{Z}}(\zeta_2^c \cap \zeta_3^c) - \mathcal{P}_{\mathbf{Z}}(\zeta_1 \cap \zeta_3^c) = \underbrace{\mathcal{P}_{\mathbf{Z}}(\zeta_1 \cap \zeta_2 \cap \zeta_3)}_{\geq 0} + \underbrace{\mathcal{P}_{\mathbf{Z}}(\zeta_1 \cap \zeta_2^c \cap \zeta_3^c)}_{\geq 0} \geq 0$$

e a desigualdade de Wigner, adaptada para variáveis aleatórias \mathbf{Z} unidimensionais ou multidimensionais, fica da seguinte forma

nais, fica da seguinte forma

$$0 \leq \mathcal{P}_{\mathbf{Z}}(\zeta_1 \cap \zeta_2) + \mathcal{P}_{\mathbf{Z}}(\zeta_2^c \cap \zeta_3^c) - \mathcal{P}_{\mathbf{Z}}(\zeta_1 \cap \zeta_3^c) \quad (29)$$

portanto a violação da desigualdade de Wigner ocorre se $\mathcal{P}_{\mathbf{Z}}(\zeta_1 \cap \zeta_2 \cap \zeta_3) + \mathcal{P}_{\mathbf{Z}}(\zeta_1^c \cap \zeta_2^c \cap \zeta_3^c)$ for negativo, o que viola um dos axiomas de Kolmogorov para a probabilidade.

A desigualdade original é obtida considerando-se que as variáveis aleatórias são $Z_j \in \{-1, +1\}$, $\mathbf{Z} = (Z_j, Z_k, Z_l)$ e que $\zeta_1 = \{z_j\} \times \{-1, +1\}^2$, $\zeta_2 = \{-1, +1\} \times \{z_k\} \times \{-1, +1\}$ e $\zeta_3 = \{-1, +1\}^2 \times \{z_l\}$, resultando em

$$\begin{aligned}\zeta_1 \cap \zeta_2 &= \{z_j\} \times \{z_k\} \times \{-1, +1\} \\ \zeta_1 \cap \zeta_3^c &= \{z_1\} \times \{-1, +1\} \times \{-z_3\} \\ \zeta_2^c \cap \zeta_3^c &= \{-1, +1\} \times \{-z_2\} \times \{-z_3\}\end{aligned}$$

substituindo nas probabilidades, temos

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_{\mathbf{Z}}(\zeta_1 \cap \zeta_2) &= \mathcal{P}_{\mathbf{Z}}(z_j, z_k, -1) + \mathcal{P}_{\mathbf{Z}}(z_j, z_k, +1) \\ &= \mathcal{P}_{Z_j, Z_k}(z_j, z_k) \\ \mathcal{P}_{\mathbf{Z}}(\zeta_1 \cap \zeta_3^c) &= \mathcal{P}_{\mathbf{Z}}(z_j, -1, -z_l) + \mathcal{P}_{\mathbf{Z}}(z_j, +1, -z_l) \\ &= \mathcal{P}_{Z_j, Z_l}(z_j, -z_l) \\ \mathcal{P}_{\mathbf{Z}}(\zeta_2^c \cap \zeta_3^c) &= \mathcal{P}_{\mathbf{Z}}(-1, -z_k, -z_l) + \mathcal{P}_{\mathbf{Z}}(+1, -z_k, -z_l) \\ &= \mathcal{P}_{Z_k, Z_l}(-z_k, -z_l)\end{aligned}$$

e assim temos a desigualdade original (denotaremos por $\mathfrak{W}_{j,k,l}^{z_j, z_k, z_l}$ o segundo membro da desigualdade)

$$\underbrace{\mathcal{P}_{Z_j, Z_k}(z_j, z_k) + \mathcal{P}_{Z_k, Z_l}(-z_k, -z_l) - \mathcal{P}_{Z_j, Z_l}(z_j, -z_l)}_{=: \mathfrak{W}_{j,k,l}^{z_j, z_k, z_l} \geq 0} \quad (30)$$

Figura 11: Gráficos obtidos a partir dos valores de $\mathfrak{W}_{j,k,l}^{z_j, z_k, z_l}$ para $\theta_j=0$ e variando-se (θ_k, θ_l) . Permutando-se as variáveis (Z_1, Z_2, Z_3) e para diferentes valores de (z_j, z_k, z_l) em $\{-1, +1\}^3$ obtemos os demais gráficos. Valores negativos representam uma violação da desigualdade de Wigner.

VI. DESIGUALDADE DE BELL

No artigo [2], John S. Bell fez algumas considerações acerca das variáveis (aleatórias) ocultas.

A consideração de que λ seja contínua, não é necessária para a demonstração de sua desigualdade, uma

vez que a desigualdade depende de valores esperados de variáveis aleatórias discretas (Z_j, Z_k) .

A outra consideração foi que as variáveis (Z_j, Z_k) dependem dos parâmetros (θ_j, θ_k) , contudo também é desnecessária, pois a dependência estocástica entre as variáveis (Z_j, Z_k) é definida através da distribuição de probabilidade \mathcal{P} .

Considerando o conjunto de valores de λ onde $(Z_j, Z_k) \in \{-1, +1\}^2$ (considerando que as variáveis Z_j dependam de λ e dos parâmetros θ_j), dado por

$$\Lambda_{z_j, z_k}^{\theta_j, \theta_k} := \{\lambda \in \Omega; (Z_j(\lambda, \theta_j), Z_k(\lambda, \theta_k)) = (z_j, z_k)\}$$

(sendo Ω o espaço amostral, ou seja, o conjunto de todos os possíveis resultados que λ possa retornar ao se realizar o experimento), podemos calcular o valor esperado de $f(Z_j, Z_k)$ (sendo $(Z_j, Z_k) \in \{-1, +1\}^2$ variáveis aleatórias discretas) da seguinte forma

$$\begin{aligned}\mathcal{E}(f(Z_j, Z_k)) &= \int_{\Lambda} (f(Z_j, Z_k) \cdot \rho(\lambda)) d\lambda \quad (31) \\ &= \sum_{(z_j, z_k) \in \{-, +\}^2} \left(f(z_j, z_k) \cdot \underbrace{\int_{\Lambda_{z_j, z_k}^{\theta_j, \theta_k}} (\rho(\lambda)) d\lambda}_{=: \mathcal{P}(Z_j = z_j, Z_k = z_k; \theta_j, \theta_k)} \right) \\ &= \sum_{(z_j, z_k) \in \{-, +\}^2} (f(z_j, z_k) \cdot \mathcal{P}(Z_j = z_j, Z_k = z_k; \theta_j, \theta_k))\end{aligned}$$

assim, podemos particionar o conjunto Λ de tal forma que as variáveis aleatórias discretas $Z_j(\lambda, \theta_j)$ e $Z_k(\lambda, \theta_k)$ assumam valores constantes (z_j, z_k) (os parâmetros já são considerados constantes no cálculo do valor esperado), permitindo retirarmos $f(z_j, z_k)$ do integrando, e o que fica, se torna uma distribuição discreta de probabilidades.

Assim, transferimos a dependência de λ e de θ_j das variáveis aleatórias para a função de probabilidade, além de que λ torna-se desnecessária nessa abordagem envolvendo valores esperados das variáveis discretas Z_j , sendo substituída por pelas variáveis aleatórias discretas Z_j .

A. Demonstração com duas variáveis

Considere a variável aleatória Z_j em que

$$Z_j \in \{z \in \mathbb{R}; -1 \leq z \leq 1\} \quad (32)$$

então

$$\left. \begin{aligned} Z_j \leq 1 &\Rightarrow 0 \leq 1 - Z_j \\ -1 \leq Z_j &\Rightarrow 0 \leq 1 + Z_j \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{aligned} &\underbrace{(1 - Z_j) \cdot (1 - Z_k) \geq 0}_{\Leftrightarrow Z_j + Z_k \leq 1 + Z_j \cdot Z_k} \\ &\underbrace{(1 + Z_j) \cdot (1 + Z_k) \geq 0}_{\Leftrightarrow Z_j + Z_k \geq -(1 + Z_j \cdot Z_k)} \\ &\underbrace{(1 - Z_j) \cdot (1 + Z_k) \geq 0}_{\Leftrightarrow Z_j - Z_k \leq 1 - Z_j \cdot Z_k} \\ &\underbrace{(1 + Z_j) \cdot (1 - Z_k) \geq 0}_{\Leftrightarrow Z_j - Z_k \geq -(1 - Z_j \cdot Z_k)} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{aligned} &|Z_j - Z_k| \leq 1 - Z_j \cdot Z_k \\ &|Z_j + Z_k| \leq 1 + Z_j \cdot Z_k \end{aligned} \right. \quad (33)$$

considerando as variáveis aleatórias Z_j como variáveis discretas (apesar que poderíamos considerar como contínuas), usando os axiomas de Kolmogorov

$\mathcal{P}(Z_j, Z_k) \geq 0$ e $\sum_{(Z_j, Z_k)} (\mathcal{P}(Z_j, Z_k)) = 1$ em (33), obtemos

$$\begin{aligned} & \underbrace{\sum_{Z_j, Z_k} |Z_j \cdot \mathcal{P}(Z_j, Z_k) \pm Z_k \cdot \mathcal{P}(Z_j, Z_k)|}_{\geq \left| \sum_{Z_j, Z_k} (Z_j \cdot \mathcal{P}(Z_j, Z_k)) \pm \sum_{Z_j, Z_k} (Z_k \cdot \mathcal{P}(Z_j, Z_k)) \right|} \\ & \leq \sum_{Z_j, Z_k} \underbrace{(|Z_j \pm Z_k| \cdot \overbrace{\mathcal{P}(Z_j, Z_k)}^{=1})}_{=1} \leq \sum_{Z_j, Z_k} (\mathcal{P}(Z_j, Z_k)) \pm \sum_{Z_j, Z_k} (Z_j \cdot Z_k \cdot \mathcal{P}(Z_j, Z_k)) \end{aligned} \quad (34)$$

Assim, usando a notação apresentada em (5,11), obtemos as seguintes desigualdades

$$|\mathcal{E}(Z_j) - \mathcal{E}(Z_k)| \leq 1 - \mathcal{E}(Z_j \cdot Z_k) \quad (35)$$

$$|\mathcal{E}(Z_j) + \mathcal{E}(Z_k)| \leq 1 + \mathcal{E}(Z_j \cdot Z_k) \quad (36)$$

B. A não violação da desigualdade de Bell não implica que um modelo não seja não local

Usando (5,11) em (35,36) obtemos

$$-\cos(\theta_+ - \theta_-) \leq 1$$

$$\cos(\theta_+ - \theta_-) \leq 1$$

que nunca são violadas, quaisquer que sejam os valores dos parâmetros.

Vimos na seção IV que (Z_-, Z_+) não podem ser estocasticamente independentes (portanto não temos a localidade), contudo a desigualdade de Bell para essas duas variáveis não é violada, o que indica que podemos ter modelos que não possam ser locais e que não violem a desigualdade de Bell.

C. A desigualdade original

A desigualdade de Bell original pode ser obtida de (35,36) considerando-se que $Z_j = Z_1 \cdot Z_2$ e $Z_k = Z_2 \cdot Z_3$ com $(Z_1, Z_2, Z_3) \in \{z \in \mathbb{R}; -1 \leq z \leq 1\}^3$. onde temos

$$|Z_1 \cdot Z_2 \pm Z_2 \cdot Z_3| = \underbrace{|Z_2|}_{\geq 1} \cdot \underbrace{|Z_1 \pm Z_3|}_{\leq 1 \pm Z_1 \cdot Z_3} \leq 1 \pm Z_1 \cdot Z_3 \quad (37)$$

De forma semelhante ao que foi feito em (34), obtemos as desigualdades

$$|\mathcal{E}(Z_1 \cdot Z_2) - \mathcal{E}(Z_2 \cdot Z_3)| \leq 1 - \mathcal{E}(Z_1 \cdot Z_3) \quad (38)$$

$$|\mathcal{E}(Z_1 \cdot Z_2) + \mathcal{E}(Z_2 \cdot Z_3)| \leq 1 + \mathcal{E}(Z_1 \cdot Z_3) \quad (39)$$

e ao substituirmos (11) ocorre a violação que foi anunciada por John S. Bell.

Figura 12: Gráficos obtidos permutando-se as variáveis (Z_1, Z_2, Z_3) , a partir dos valores de $1 \pm \mathcal{E}(Z_1 \cdot Z_3) - |\mathcal{E}(Z_1 \cdot Z_2) \pm \mathcal{E}(Z_2 \cdot Z_3)|$ para $\theta_1 = 0$ e variando-se (θ_2, θ_3) . Os demais gráficos são obtidos permutando-se as variáveis (Z_1, Z_2, Z_3) . Valores negativos representam a violação da desigualdade de Bell.

D. Relação da violação da desigualdade de Bell com a violação dos axiomas de Kolmogorov para a probabilidade

Ao usarmos (7) em (38,39) obtemos

$$|2 \cdot \mathcal{P}(Z_1 = Z_2) - 2 \cdot \mathcal{P}(Z_2 = Z_3)| \leq 2 - 2 \cdot \mathcal{P}(Z_1 = Z_3) \quad (40)$$

$$|2 \cdot \mathcal{P}(Z_1 = Z_2) - 2 + 2 \cdot \mathcal{P}(Z_2 = Z_3)| \leq \mathcal{P}(Z_1 = Z_3) \quad (41)$$

usando (4) em (40,41), obtemos

$$|\mathcal{P}(Z_1 = Z_2) - \mathcal{P}(Z_2 = Z_3)| \leq \mathcal{P}(Z_1 \neq Z_3) \quad (42)$$

$$|-\mathcal{P}(Z_1 \neq Z_2) + \mathcal{P}(Z_2 = Z_3)| \leq \mathcal{P}(Z_1 = Z_3) \quad (43)$$

$$|\mathcal{P}(Z_1 = Z_2) - \mathcal{P}(Z_2 \neq Z_3)| \leq \mathcal{P}(Z_1 = Z_3) \quad (44)$$

sendo que a desigualdade (44) pode ser obtida realizando a troca de Z_1 por Z_3 , e vice-versa, em (43).

Da desigualdade (42), obtemos as desigualdades

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathfrak{W}_{1,3,2}^{-++} + \mathfrak{W}_{1,3,2}^{+-} = \\ 0 \leq \mathcal{P}(Z_1 \neq Z_3) + \mathcal{P}(Z_2 = Z_3) - \mathcal{P}(Z_1 = Z_2) \\ 0 \leq \mathcal{P}(Z_1 = Z_2) + \mathcal{P}(Z_1 \neq Z_3) - \mathcal{P}(Z_2 = Z_3) \\ = \mathfrak{W}_{2,1,3}^{-+-} + \mathfrak{W}_{2,1,3}^{++-} \end{array} \right.$$

sendo que a primeira equivale à soma das desigualdades de Wigner $\mathfrak{W}_{1,3,2}^{-++}$ e $\mathfrak{W}_{1,3,2}^{+-}$ (somando-se membro a membro) e a segunda é a soma de $\mathfrak{W}_{2,1,3}^{-+-}$ com $\mathfrak{W}_{2,1,3}^{++-}$. Da desigualdade (44) obtemos

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathfrak{W}_{1,3,2}^{-+-} + \mathfrak{W}_{1,3,2}^{++-} = \\ 0 \leq \mathcal{P}(Z_1 = Z_3) + \mathcal{P}(Z_2 \neq Z_3) - \mathcal{P}(Z_1 = Z_2) \\ 0 \leq \mathcal{P}(Z_1 = Z_3) + \mathcal{P}(Z_1 = Z_2) - \mathcal{P}(Z_2 \neq Z_3) \\ = \mathfrak{W}_{2,1,3}^{--} + \mathfrak{W}_{2,1,3}^{++} \end{array} \right.$$

sendo que a primeira pode ser obtida da soma de $\mathfrak{W}_{1,3,2}^{-+-}$ com $\mathfrak{W}_{1,3,2}^{++-}$ e a segunda desigualdade é a soma de $\mathfrak{W}_{2,1,3}^{--}$ com $\mathfrak{W}_{2,1,3}^{++}$.

Portanto, a desigualdade de Bell será violada quando uma das desigualdades de Wigner forem violadas, consequentemente, quando for violado o axioma de Kolmogorov que diz que a probabilidade não é negativa.

E. Sistema linear para se determinar as probabilidades conjuntas de (Z_1, Z_2, Z_3)

A partir de (3) e de

$$\mathcal{P}(Z_j, Z_k) = \sum_{Z_l} (\mathcal{P}(Z_j, Z_k, Z_l))$$

podemos montar o seguinte sistema

$$\begin{array}{c} \mathbf{A} := \\ \left[\begin{array}{cccccccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \cdot \begin{array}{c} \mathbf{P}_3 := \\ \left[\begin{array}{c} \mathcal{P}_{1,2,3}^{--} \\ \mathcal{P}_{1,2,3}^{-+-} \\ \mathcal{P}_{1,2,3}^{+-} \\ \mathcal{P}_{1,2,3}^{++} \\ \mathcal{P}_{1,2,3}^{--} \\ \mathcal{P}_{1,2,3}^{-+-} \\ \mathcal{P}_{1,2,3}^{+-} \\ \mathcal{P}_{1,2,3}^{++} \\ \mathcal{P}_{1,2,3}^{--} \\ \mathcal{P}_{1,2,3}^{-+-} \\ \mathcal{P}_{1,2,3}^{+-} \\ \mathcal{P}_{1,2,3}^{++} \end{array} \right] = \begin{array}{c} \mathbf{P}_2 := \\ \left[\begin{array}{c} \mathcal{P}_{1,2}^{--} \\ \mathcal{P}_{1,2}^{-+-} \\ \mathcal{P}_{1,2}^{+-} \\ \mathcal{P}_{1,2}^{++} \\ \mathcal{P}_{1,3}^{--} \\ \mathcal{P}_{1,3}^{-+-} \\ \mathcal{P}_{1,3}^{+-} \\ \mathcal{P}_{1,3}^{++} \\ \mathcal{P}_{2,3}^{--} \\ \mathcal{P}_{2,3}^{-+-} \\ \mathcal{P}_{2,3}^{+-} \\ \mathcal{P}_{2,3}^{++} \end{array} \right] = \begin{array}{c} \mathbf{P} := \\ \left[\begin{array}{c} \mathcal{P}_{1,2}^{++} \\ \frac{1}{2} - \mathcal{P}_{1,2}^{++} \\ \frac{1}{2} - \mathcal{P}_{1,2}^{++} \\ \mathcal{P}_{1,2}^{++} \\ \mathcal{P}_{1,3}^{++} \\ \frac{1}{2} - \mathcal{P}_{1,3}^{++} \\ \frac{1}{2} - \mathcal{P}_{1,3}^{++} \\ \mathcal{P}_{1,3}^{++} \\ \mathcal{P}_{2,3}^{++} \\ \frac{1}{2} - \mathcal{P}_{2,3}^{++} \\ \frac{1}{2} - \mathcal{P}_{2,3}^{++} \\ \mathcal{P}_{2,3}^{++} \end{array} \right] \end{array} \end{array}$$

A matriz \mathbf{E} que realiza o escalonamento da matriz \mathbf{A} , quando calculamos o produto $\mathbf{E} \cdot \mathbf{A}$, é dada por

$$\mathbf{E} := \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

assim, obtemos o seguinte resultado

$$\begin{array}{c} \mathbf{E} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{P}_3 = \\ \left[\begin{array}{c} \mathcal{P}_{1,2,3}^{--} + \mathcal{P}_{1,2,3}^{++} \\ \mathcal{P}_{1,2,3}^{-+-} + \mathcal{P}_{1,2,3}^{+-} \\ \mathcal{P}_{1,2,3}^{+-} + \mathcal{P}_{1,2,3}^{++} \\ \mathcal{P}_{1,2,3}^{--} + \mathcal{P}_{1,2,3}^{++} \\ \mathcal{P}_{1,2,3}^{-+-} + \mathcal{P}_{1,2,3}^{++} \\ \mathcal{P}_{1,2,3}^{+-} + \mathcal{P}_{1,2,3}^{++} \\ \mathcal{P}_{1,2,3}^{--} + \mathcal{P}_{1,2,3}^{++} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right] = \begin{array}{c} \mathbf{E} \cdot \mathbf{P} = \\ \left[\begin{array}{c} \mathcal{P}_{1,2}^{++} + \mathcal{P}_{1,3}^{++} + \mathcal{P}_{2,3}^{++} - \frac{1}{2} \\ -\mathcal{P}_{1,3}^{++} - \mathcal{P}_{2,3}^{++} + \frac{1}{2} \\ -\mathcal{P}_{1,2}^{++} - \mathcal{P}_{2,3}^{++} + \frac{1}{2} \\ \mathcal{P}_{2,3}^{++} \\ -\mathcal{P}_{1,2}^{++} - \mathcal{P}_{1,3}^{++} + \frac{1}{2} \\ \mathcal{P}_{1,3}^{++} \\ \mathcal{P}_{1,2}^{++} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right] \end{array}$$

Temos oito probabilidades $\mathcal{P}_{1,2,3}^{\alpha\beta\zeta}$ (com $(\alpha, \beta, \zeta) \in \{-, +\}^3$) para serem determinadas, porém vemos que as matrizes do sistema linear são de posto 7, portanto teremos um sistema possível de se resolver, porém indeterminado, resultando nas seguintes equações para se determinar as probabilidades

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathcal{P}_{1,2,3}^{--} = -\mathcal{P}_{1,2,3}^{++} + \mathcal{P}_{1,2}^{++} + \mathcal{P}_{1,3}^{++} + \mathcal{P}_{2,3}^{++} - \frac{1}{2} \\ \mathcal{P}_{1,2,3}^{-+-} = +\mathcal{P}_{1,2,3}^{+-} - \mathcal{P}_{1,3}^{++} - \mathcal{P}_{2,3}^{++} + \frac{1}{2} \\ \mathcal{P}_{1,2,3}^{+-} = +\mathcal{P}_{1,2,3}^{++} - \mathcal{P}_{1,2}^{++} - \mathcal{P}_{2,3}^{++} + \frac{1}{2} \\ \mathcal{P}_{1,2,3}^{++} = -\mathcal{P}_{1,2,3}^{--} + \mathcal{P}_{1,2}^{++} + \mathcal{P}_{1,3}^{++} + \frac{1}{2} \\ \mathcal{P}_{1,2,3}^{-+-} = +\mathcal{P}_{1,2,3}^{+-} - \mathcal{P}_{1,2}^{++} - \mathcal{P}_{1,3}^{++} + \frac{1}{2} \\ \mathcal{P}_{1,2,3}^{+-} = -\mathcal{P}_{1,2,3}^{++} + \mathcal{P}_{1,2}^{++} + \mathcal{P}_{1,3}^{++} \\ \mathcal{P}_{1,2,3}^{++} = -\mathcal{P}_{1,2,3}^{--} + \mathcal{P}_{1,2}^{++} \end{array} \right.$$

F. Remodelando a desigualdade de Bell com probabilidades condicionais

Observamos que em (37) podemos considerar que $(Z_1, Z_2, Z_3) \in \{z \in \mathbb{R}; -1 \leq z \leq 1\}^3$, concluindo que a desigualdade de Bell continua válida para $(Z_1, Z_2, Z_3) \in \{-1, 0, 1\}^3$. Poderíamos continuar com a desigualdade de Bell, mas vamos obter a desigualdade de CHSH a partir da de Bell, e continuar com a reinterpretação das probabilidades e dos valores esperados (para essas variáveis aleatórias adaptadas para também assumirem o valor 0) e usar o esquema experimental apresentado por Alain Aspect em [1] para as devidas justificativas.

A desigualdade de CHSH pode ser obtida substituindo Z_2 por Z_4 em (39) e somando-se, membro a membro, com (38), obtendo

$$\begin{array}{l} |\mathcal{E}(Z_1 \cdot Z_2) - \mathcal{E}(Z_2 \cdot Z_3) + \mathcal{E}(Z_1 \cdot Z_4) + \mathcal{E}(Z_4 \cdot Z_3)| \leq \\ \underbrace{|\mathcal{E}(Z_1 \cdot Z_2) - \mathcal{E}(Z_2 \cdot Z_3)| + |\mathcal{E}(Z_1 \cdot Z_4) + \mathcal{E}(Z_4 \cdot Z_3)|}_{=2} \leq \\ \leq (1 - \mathcal{E}(Z_1 \cdot Z_3)) + (1 + \mathcal{E}(Z_1 \cdot Z_3)) \end{array}$$

assim obtemos a desigualdade de CHSH

$$|\mathcal{E}(Z_1 \cdot Z_2) - \mathcal{E}(Z_2 \cdot Z_3) + \mathcal{E}(Z_1 \cdot Z_4) + \mathcal{E}(Z_4 \cdot Z_3)| \leq 2 \quad (45)$$

para $(Z_1, Z_2, Z_3, Z_4) \in \{-1, 0, +1\}^4$.

Quando a variável aleatória Z_k (com $k \in \{1, 2, 3, 4\}$) tiver o valor 0, significará que a partícula não foi detectada no trajeto k . Ter os valores -1 e $+1$ continua

Figura 13: Esquema do experimento realizado por Aspect: na fonte E são emitidos pares de fótons que percorrem em sentidos opostos até chegarem num defletor ($D1$ ou $D2$) que pode, ou não, com uma certa probabilidade, defletir cada um dos fótons, de forma independente do outro. Assim temos quatro caminhos, cada um levando a um polarizador ($P1$, $P2$, $P3$ ou $P4$) que identificará a polarização do fóton (vertical ou horizontal, relativamente ao polarizador)

sendo interpretado como a detecção da partícula em um ou outro caminho, após passar pelo aparato e ser detectada no trajeto k .

Adotaremos a notação:

- $\mathcal{P}_{j,k,\bar{j},\bar{k}}^{\zeta,\eta,\bar{\zeta},\bar{\eta}}$ para a probabilidade de $(Z_j, Z_k, Z_{\bar{j}}, Z_{\bar{k}}) = (\zeta, \eta, \bar{\zeta}, \bar{\eta})$ (denominada probabilidade conjunta de $(Z_j, Z_k, Z_{\bar{j}}, Z_{\bar{k}})$);
- $\mathcal{P}_{\bar{j},\bar{k}}^{\bar{\zeta},\bar{\eta}}$ para a probabilidade de $(Z_{\bar{j}}, Z_{\bar{k}}) = (\bar{\zeta}, \bar{\eta})$, independente dos valores assumidos por (Z_j, Z_k) (denominada probabilidade marginal de $(Z_{\bar{j}}, Z_{\bar{k}})$), calculada por

$$\mathcal{P}_{\bar{j},\bar{k}}^{\bar{\zeta},\bar{\eta}} = \sum_{\zeta \in \{-,0,+\}} \left(\sum_{\eta \in \{-,0,+\}} (\mathcal{P}_{j,k,\bar{j},\bar{k}}^{\zeta,\eta,\bar{\zeta},\bar{\eta}}) \right)$$

- e $\mathcal{P}_{j,k|\bar{j},\bar{k}}^{\zeta,\eta,\bar{\zeta},\bar{\eta}}$ para a probabilidade de $(Z_j, Z_k) = (\zeta, \eta)$ considerando-se apenas os casos em que $(Z_{\bar{j}}, Z_{\bar{k}}) = (\bar{\zeta}, \bar{\eta})$ (denominada probabilidade condicional de (Z_j, Z_k) dado que $(Z_{\bar{j}}, Z_{\bar{k}}) = (\bar{\zeta}, \bar{\eta})$), calculada por

$$\mathcal{P}_{j,k|\bar{j},\bar{k}}^{\zeta,\eta,\bar{\zeta},\bar{\eta}} = \frac{\mathcal{P}_{j,k,\bar{j},\bar{k}}^{\zeta,\eta,\bar{\zeta},\bar{\eta}}}{\mathcal{P}_{\bar{j},\bar{k}}^{\bar{\zeta},\bar{\eta}}}$$

Vamos assumir que os detectores não detectam nada além do que duas partículas (caso não seja assim, sempre podemos condicionar a tais casos, desprezando os demais), uma vez que são produzidas aos pares. Também assumiremos que sempre são emitidas em sentidos opostos (enquanto uma pode ser detectada no

trajeto j ou k , a outra será detectada no trajeto \bar{j} ou no \bar{k} , sendo $\{j,\bar{j}\} = \{1,3\}$ e $\{k,\bar{k}\} = \{2,4\}$). Assim, teremos (no caso em que $(\zeta, \eta, \bar{\zeta}, \bar{\eta}) \in \{-1, +1\}^4$) as seguintes probabilidades:

- a de se detectar 4 partículas é $\mathcal{P}_{j,k,\bar{j},\bar{k}}^{\zeta,\eta,\bar{\zeta},\bar{\eta}} = 0$;
- a de se detectar 3 partículas é $\mathcal{P}_{j,k,\bar{j},\bar{k}}^{\zeta,\eta,\bar{\zeta},0} = \mathcal{P}_{j,k,\bar{j},\bar{k}}^{\zeta,\eta,0,\bar{\eta}} = \mathcal{P}_{j,k,\bar{j},\bar{k}}^{\zeta,0,\bar{\zeta},\bar{\eta}} = \mathcal{P}_{j,k,\bar{j},\bar{k}}^{0,\eta,\bar{\zeta},\bar{\eta}} = 0$;
- a de se detectar apenas 1 partícula é $\mathcal{P}_{j,k,\bar{j},\bar{k}}^{\zeta,0,0,0} = \mathcal{P}_{j,k,\bar{j},\bar{k}}^{0,\eta,0,0} = \mathcal{P}_{j,k,\bar{j},\bar{k}}^{0,0,\bar{\zeta},0} = \mathcal{P}_{j,k,\bar{j},\bar{k}}^{0,0,0,\bar{\eta}} = 0$;
- a de não se detectar nenhuma é $\mathcal{P}_{j,k,\bar{j},\bar{k}}^{0,0,0,0} = 0$.
- a de se detectar ambas as partículas de um mesmo lado do esquema experimental é $\mathcal{P}_{j,k,\bar{j},\bar{k}}^{\zeta,0,\bar{\zeta},0} = \mathcal{P}_{j,k,\bar{j},\bar{k}}^{0,\eta,0,\bar{\eta}} = 0$ pois as partículas são emitidas em sentidos opostos (uma no sentido dos caminhos denotados por $\{j,\bar{j}\} = \{1,3\}$ e outro no sentido de $\{k,\bar{k}\} = \{2,4\}$).

As probabilidades marginais serão interpretadas da seguinte forma:

- $\mathcal{P}_{1,2}^{0,0}$ é a probabilidade do par de partículas tomar o caminho para (Z_3, Z_4)
- $\mathcal{P}_{1,4}^{0,0}$ é a probabilidade do par de partículas tomar o caminho para (Z_2, Z_3)
- $\mathcal{P}_{3,2}^{0,0}$ é a probabilidade do par de partículas tomar o caminho para (Z_1, Z_4)
- $\mathcal{P}_{3,4}^{0,0}$ é a probabilidade do par de partículas tomar o caminho para (Z_1, Z_2)

No caso dos trajetos serem equiprováveis, cada trajeto tem probabilidade de $1/4$.

Considerando os casos expostos anteriormente, em que as probabilidades conjuntas são nulas para determinados valores que $(\zeta, \eta, \bar{\zeta}, \bar{\eta})$ assumem, obtemos

$$\sum_{(\zeta,\eta) \in \{-,+\}^2} (\mathcal{P}_{j,k,\bar{j},\bar{k}}^{\zeta,\eta,0,0} + \mathcal{P}_{j,k,\bar{j},\bar{k}}^{0,\zeta,\eta,0} + \mathcal{P}_{j,k,\bar{j},\bar{k}}^{\zeta,0,0,\eta} + \mathcal{P}_{j,k,\bar{j},\bar{k}}^{0,\eta,\zeta,0}) = 1$$

Assim, temos que a probabilidade usada no experimento de Alain Aspect é uma probabilidade condicional, quando modelamos a partir do esquema experimental informado usando a teoria da probabilidade clássica

$$\mathcal{P}_{j,k|\bar{j},\bar{k}}^{\zeta,\eta|0,0} = \begin{cases} \frac{\cos^2\left(\frac{\theta_k - \theta_j}{2}\right)}{2} \leftarrow (\zeta, \eta) \in \{(-,-), (+,+)\} \\ \frac{\sin^2\left(\frac{\theta_k - \theta_j}{2}\right)}{2} \leftarrow (\zeta, \eta) \in \{(-,+), (+,-)\} \end{cases}$$

O valor esperado condicional (que denotaremos por $\mathcal{E}_{Z_j, Z_k | Z_{\bar{j}}, Z_{\bar{k}}}(Z_j \cdot Z_k | 0,0)$) da expressão $Z_j \cdot Z_k$, dado que $(Z_{\bar{j}}, Z_{\bar{k}}) = (0,0)$ (significando que as partículas não passaram pelo trajeto (\bar{j}, \bar{k})), emprega uma probabilidade condicional $\mathcal{P}_{Z_j, Z_k | Z_{\bar{j}}, Z_{\bar{k}}}$ no lugar de uma probabilidade conjunta $\mathcal{P}_{Z_j, Z_k, Z_{\bar{j}}, Z_{\bar{k}}}$, e é dado por

$$\begin{aligned}
\mathcal{E}(Z_j \cdot Z_k | Z_{\bar{j}}=0, Z_{\bar{k}}=0) &= \sum_{(Z_j, Z_k) \in \{-, 0, +\}^2} (Z_j \cdot Z_k \cdot \mathcal{P}(Z_j, Z_k | Z_{\bar{j}}=0, Z_{\bar{k}}=0)) \\
&= \mathcal{P}_{j, k | \bar{j}, \bar{k}}^{-, - | 0, 0} + \mathcal{P}_{j, k | \bar{j}, \bar{k}}^{+, + | 0, 0} - \mathcal{P}_{j, k | \bar{j}, \bar{k}}^{-, + | 0, 0} - \mathcal{P}_{j, k | \bar{j}, \bar{k}}^{+, - | 0, 0} \\
&= -\cos(\theta_k - \theta_j)
\end{aligned}$$

O valor esperado (que denotaremos por $\mathcal{E}_{Z_j, Z_k, Z_{\bar{j}}, Z_{\bar{k}}}(Z_j \cdot Z_k)$) da expressão $Z_j \cdot Z_k$, calculado a partir da distribuição de probabilidade conjunta $\mathcal{P}(Z_j, Z_k, Z_{\bar{j}}, Z_{\bar{k}})$, pode ser obtida calculando-se o valor esperado do valor esperado condicional

$$\begin{aligned}
\mathcal{E}_{Z_j, Z_k, Z_{\bar{j}}, Z_{\bar{k}}}(Z_j \cdot Z_k) &= \mathcal{E}_{Z_{\bar{j}}, Z_{\bar{k}}}(\mathcal{E}_{Z_j, Z_k | Z_{\bar{j}}, Z_{\bar{k}}}(Z_j \cdot Z_k)) \\
&= \sum_{(Z_{\bar{j}}, Z_{\bar{k}}) \in \{-, 0, +\}^2} \left(\sum_{(Z_j, Z_k) \in \{-, 0, +\}^2} (Z_j \cdot Z_k \cdot \mathcal{P}(Z_j, Z_k | Z_{\bar{j}}, Z_{\bar{k}})) \cdot \mathcal{P}(Z_{\bar{j}}, Z_{\bar{k}}) \right) \\
&= -\cos(\theta_k - \theta_j) \cdot \underbrace{\mathcal{P}(Z_{\bar{j}}=0, Z_{\bar{k}}=0)}_{=\frac{1}{4}}
\end{aligned}$$

Usando as variáveis aleatórias que assumem valores em $\{-1, 0, +1\}$ e modelando todo o esquema experimental, a desigualdade de CHSH fica da seguinte forma

$$\begin{aligned}
&\underbrace{\mathcal{E}(Z_1 \cdot Z_2 | Z_3=0, Z_4=0) \cdot \mathcal{P}(Z_3=0, Z_4=0)}_{=\mathcal{E}_{Z_1, Z_2, Z_3, Z_4}(Z_1 \cdot Z_2)} - \underbrace{\mathcal{E}(Z_2 \cdot Z_3 | Z_1=0, Z_4=0) \cdot \mathcal{P}(Z_1=0, Z_4=0)}_{=-\mathcal{E}_{Z_1, Z_2, Z_3, Z_4}(Z_2 \cdot Z_3)} + \\
&\underbrace{\mathcal{E}(Z_1 \cdot Z_4 | Z_2=0, Z_3=0) \cdot \mathcal{P}(Z_2=0, Z_3=0)}_{=\mathcal{E}_{Z_1, Z_2, Z_3, Z_4}(Z_1 \cdot Z_4)} + \underbrace{\mathcal{E}(Z_3 \cdot Z_4 | Z_1=0, Z_2=0) \cdot \mathcal{P}(Z_1=0, Z_2=0)}_{=\mathcal{E}_{Z_1, Z_2, Z_3, Z_4}(Z_3 \cdot Z_4)} \leq \\
&\leq \underbrace{|P(Z_3=0, Z_4=0) + P(Z_1=0, Z_4=0)| + |P(Z_2=0, Z_3=0) + P(Z_1=0, Z_2=0)|}_{=1} \leq 2
\end{aligned}$$

assim, não há violação da desigualdade, quaisquer que sejam os valores dos parâmetros.

G. A violação da desigualdade de Bell não implica em inexistência de modelo local

Usando (25) na desigualdade de Bell (38), também observamos regiões de violação da desigualdade.

Figura 14: Regiões negativas são as regiões onde a desigualdade de Bell é violada, para $\theta_1=0$, variando-se (θ_2, θ_3) .

Assim, não podemos dizer que a violação da desigualdade de Bell implica na inexistência de um modelo que tenha variáveis locais e determinísticas.

VII. CONCLUSÕES

Concluimos que a violação da desigualdade de Bell não implica na inexistência de modelos de variáveis ocultas locais (seção VIG), e nem que um modelo que não seja local não possa satisfazer a desigualdade de Bell (seção VIB).

Vimos também que não são para todos os valores dos parâmetros $(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$ que podemos garantir que exista uma distribuição de probabilidade $\mathcal{P}_{Z_1, Z_2, Z_3}$ que tenha suas marginais \mathcal{P}_{Z_j, Z_k} dadas pela expressão apresentada em (1). A violação da desigualdade de Bell ocorre só quando, ao tentarmos definir os valores de $\mathcal{P}_{Z_1, Z_2, Z_3}$ (seção VIE), acabamos em uma violação dos axiomas da probabilidade (seção VID). A violação da desigualdade de Bell também está relacionada com a violação da desigualdade de Wigner.

Uma remodelagem com probabilidades condicionais (seção VIF), nos permite encontrar a probabilidade conjunta $\mathcal{P}_{Z_1, Z_2, Z_3, Z_4}$ para usar na desigualdade de CHSH, sem que haja qualquer violação. Tal modelagem é justificada no esquema do experimento realizado por Alain Aspect em [1].

Na seção **IV** modelamos as variáveis ocultas usando a teoria da probabilidade. Fica evidente que a modelagem realizada neste trabalho se difere da modelagem feita por John S. Bell em [2]. Iniciamos a modelagem, de forma mais geral, na seção **IV A**, para depois iniciarmos com algumas suposições apresentadas nas seções **IV B**, **IV C**, **IV D** e **IV E**, para chegarmos nas fórmulas apresentadas em **IV F**, que foram usadas em três cenários.

No primeiro cenário, na seção **IV G**, obtivemos a probabilidade condicional que nos dá a probabilidade marginal prevista na Mecânica Quântica, chegando à uma expressão que não pode ser interpretada como uma probabilidade, pois em certa regiões é negativa (é necessário essa parte negativa para que possamos anular o valor calculado pela integral, que representa a soma dos eventos relacionados a diferentes valores da variável aleatória, ou seja, as regiões exerceriam influência entre si). Portanto, concluímos que nossa hipótese de independência estocástica não se aplica.

No segundo cenário, na seção **IV H**, tanto a locali-

dade como o determinismo foram modelados, resultando em probabilidades marginais que diferem do previsto.

No terceiro cenário, na seção **IV I**, usamos a probabilidade condicional prevista, mas a probabilidade marginal não coincide com o que é previsto. Na seção **IV I 1** é modificado uma das suposições para chegarmos ao que é previsto, contudo somos conduzidos a assumir que as variáveis ocultas se ajustam às orientações dos aparatos, instantaneamente, o que seria uma demonstração de não localidade.

Finalmente, concluímos que não é possível termos variáveis ocultas locais (dentro das limitações do modelo, talvez a inclusão do tempo em que o experimento é realizado, possa nos levar a um modelo que permita), contudo não é possível concluir isso a partir da violação da desigualdade de Bell, conseqüentemente, nem da violação de CHSH. Concluímos que a violação da desigualdade de Bell trata da impossibilidade de se obter a distribuição para (Z_1, Z_2, Z_3) .

References

- [1] ASPECT, A.; DALIBARD, J.; ROGER, G. Experimental Test of Bell's Inequalities Using Time-Varying Analyzers. **Physical Review Letters**, v. 49, n. 25, p. 1804-1807, 1982. DOI: <https://doi.org>.
- [2] John S. Bell, *On the Einstein-Podolsky-Rosen paradox*, **Physics** **1** (1964), 195-200.
- [3] CLAUSER, J. F.; HORNE, M. A.; SHIMONY, A.; HOLT, R. A. Proposed Experiment to Test Local Hidden-Variable Theories. **Physical Review Letters**, v. 23, n. 15, p. 880-884, 1969.
- [4] A. Einstein, B. Podolsky, and N. Rosen, *Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?*, **Physical Review** **47** (May 1935), no. 10, 777-780.
- [5] FREEDMAN, S. J.; CLAUSER, J. F. Experimental test of local hidden-variable theories. **Physical Review Letters**, v. 28, n. 14, p. 938-941, 3 abr. 1972.
- [6] LEGGETT, A. J. Nonlocal hidden-variable theories and Quantum Mechanics: An incompatibility theorem. **Foundations of Physics**, v. 33, n. 10, p. 1469-1493, 2003.
- [7] HENSEN, B. *et al.* Loophole-free Bell inequality violation using electron spins separated by 1.3 kilometres. **Nature**, v. 526, n. 7575, p. 682-686, 2015.
- [8] Alexander M. Mood, Franklin A. Graybill, and Duane C. Boes, *Introduction to the Theory of Statistics (McGraw-Hill Series in Probability and Statistics)*, 3rd ed., McGraw-Hill Companies, 1974.

ifthen
verbatim

Apêndice A: Cálculo da probabilidade marginal para o modelo determinista e local

Adotaremos a notação

$$Q_{\lambda,\theta} := \mathcal{P}(Z_j = + | \lambda_j = \lambda; \theta_j = \theta) \quad (\text{A1})$$

tanto para $j = -1$ quanto para $j = +1$ (considerando que o comportamento das partículas são idênticas, quando submetidas a situações semelhantes).

Usamos o fato da soma das probabilidades ser 1 para encontrar como a probabilidade condicional de $Z_j = -$ dado $\lambda_j = \lambda$ pode ser expressa em termos de $Q_{\lambda,\theta}$

$$\mathcal{P}(Z_j = - | \lambda_j = \lambda; \theta_j = \theta) + \mathcal{P}(Z_j = + | \lambda_j = \lambda; \theta_j = \theta) = 1 \quad \therefore \quad \mathcal{P}(Z_j = - | \lambda_j = \lambda; \theta_j = \theta) = 1 - Q_{\lambda,\theta} \quad (\text{A2})$$

Para expressarmos a probabilidade condicional de $Z_j = +$ dado que $\lambda_j = \lambda \pm \pi$ em termos de $Q_{\lambda,\theta}$, consideraremos que a partícula com spin (cuja orientação é dada por λ_j), ao passar pelo aparato cuja orientação é $\theta_{f,j}$, ao ser defletido pelo trajeto dado por:

- $Z_{f,j}=+$, passa a ter seu spin com orientação $\lambda_j=\theta_{f,j}$
- $Z_{f,j}=-$, passa a ter seu spin com orientação $\lambda_j=\theta_{f,j}\pm\pi$ (ou seja, $\theta_{f,j}=\lambda_j\pm\pi$)

portanto, a probabilidade condicional de ser defletida no trajeto $Z_j=+$ (ao passar pelo aparato com orientação θ_j), dado que seu spin estava orientado por $\lambda_j=\theta_{f,j}$, será considerada como sendo a probabilidade condicional de ser defletida no trajeto $Z_j=+$, dado que passou pelo filtro com orientação $\theta_{f,j}$. Assim obtemos as seguintes relações

$$\begin{aligned}
Q_{\lambda_j=\theta_{f,j},\theta_j} &= \mathcal{P}(Z_j=+|Z_{f,j}=+;\theta_j,\theta_{f,j}=\lambda_j) = \frac{\mathcal{P}(Z_j=+,Z_{f,j}=+;\theta_j,\theta_{f,j}=\lambda_j)}{\underbrace{\mathcal{P}(Z_{f,j})}_{=1/2}} \\
&= \frac{\frac{1}{2} - \overbrace{\mathcal{P}(Z_j=+,Z_{f,j}=-;\theta_j,\theta_{f,j}=\lambda_j)}^{\mathcal{P}(Z_j=+,Z_{f,j}=+;\theta_j,\theta_{f,j}=\lambda_j\pm\pi)}}{\mathcal{P}(Z_{f,j})} = \frac{\frac{1}{2}}{\mathcal{P}(Z_{f,j})} - \frac{\mathcal{P}(Z_j=+,Z_{f,j}=+;\theta_j,\theta_{f,j}=\lambda_j\pm\pi)}{\mathcal{P}(Z_{f,j})} \\
&= 1 - \mathcal{P}(Z_j=+|\lambda=\lambda_j\pm\pi;\theta_j) \\
\mathcal{P}(Z_j=+|\lambda=\lambda_j\pm\pi;\theta_j) &= 1 - Q_{\lambda_j,\theta_j}
\end{aligned} \tag{A3}$$

consequentemente, temos

$$\mathcal{P}(Z_j=-|\lambda=\lambda_j\pm\pi;\theta_j) = 1 - \mathcal{P}(Z_j=+|\lambda=\lambda_j\pm\pi;\theta_j) = Q_{\lambda_j,\theta_j} \tag{A4}$$

1. Partículas correlacionadas negativamente

Para partículas correlacionadas negativamente, enquanto uma tem seu spin orientado por λ , a outra tem orientação dada por $\lambda\pm\pi$, dessa forma, usando (A1,A2,A3,A4) em (16), temos

$$\begin{aligned}
\mathcal{P}((Z_-,Z_+)=(++);\theta_-,\theta_+) &= \int_{-\pi}^{\pi} \underbrace{\mathcal{P}(Z_- = +|\lambda_- = \lambda;\theta_-)}_{=Q_{\lambda,\theta_-}} \cdot \underbrace{\mathcal{P}(Z_+ = +|\lambda_+ = \lambda\pm\pi;\theta_+)}_{=1-Q_{\lambda,\theta_+}} \cdot \frac{1}{2\cdot\pi} d\lambda \\
&= \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{Q_{\lambda,\theta_-}}{2\cdot\pi}\right) d\lambda - \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{Q_{\lambda,\theta_-}\cdot Q_{\lambda,\theta_+}}{2\cdot\pi}\right) d\lambda
\end{aligned} \tag{A5}$$

$$\begin{aligned}
\mathcal{P}((Z_-,Z_+)=(--);\theta_-,\theta_+) &= \int_{-\pi}^{\pi} \underbrace{\mathcal{P}(Z_- = -|\lambda_- = \lambda;\theta_-)}_{=1-Q_{\lambda,\theta_-}} \cdot \underbrace{\mathcal{P}(Z_+ = -|\lambda_+ = \lambda\pm\pi;\theta_+)}_{=Q_{\lambda,\theta_+}} \cdot \frac{1}{2\cdot\pi} d\lambda \\
&= \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{Q_{\lambda,\theta_+}}{2\cdot\pi}\right) d\lambda - \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{Q_{\lambda,\theta_-}\cdot Q_{\lambda,\theta_+}}{2\cdot\pi}\right) d\lambda
\end{aligned} \tag{A6}$$

$$\begin{aligned}
\mathcal{P}((Z_-,Z_+)=(+-);\theta_-,\theta_+) &= \int_{-\pi}^{\pi} \underbrace{\mathcal{P}(Z_- = +|\lambda_- = \lambda;\theta_-)}_{=Q_{\lambda,\theta_-}} \cdot \underbrace{\mathcal{P}(Z_+ = -|\lambda_+ = \lambda\pm\pi;\theta_+)}_{=Q_{\lambda,\theta_+}} \cdot \frac{1}{2\cdot\pi} d\lambda \\
&= \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{Q_{\lambda,\theta_-}\cdot Q_{\lambda,\theta_+}}{2\cdot\pi}\right) d\lambda
\end{aligned} \tag{A7}$$

$$\begin{aligned}
\mathcal{P}((Z_-,Z_+)=(-+);\theta_-,\theta_+) &= \int_{-\pi}^{\pi} \underbrace{\mathcal{P}(Z_- = -|\lambda_- = \lambda;\theta_-)}_{=1-Q_{\lambda,\theta_-}} \cdot \underbrace{\mathcal{P}(Z_+ = +|\lambda_+ = \lambda\pm\pi;\theta_+)}_{=1-Q_{\lambda,\theta_+}} \cdot \frac{1}{2\cdot\pi} d\lambda \\
&= \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{1}{2\cdot\pi}\right) d\lambda - \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{Q_{\lambda,\theta_-}}{2\cdot\pi}\right) d\lambda - \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{Q_{\lambda,\theta_+}}{2\cdot\pi}\right) d\lambda + \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{Q_{\lambda,\theta_-}\cdot Q_{\lambda,\theta_+}}{2\cdot\pi}\right) d\lambda
\end{aligned} \tag{A8}$$

2. Determinando a função de probabilidade

No caso em que $\theta_- = \theta_+ = \theta$, e considerando que $0 \leq Q_{\lambda, \theta} \leq 1$ (uma vez que é uma probabilidade condicional), então

$$0 \leq Q_{\lambda, \theta} \leq 1 \Rightarrow 0 \leq 1 - Q_{\lambda, \theta} \leq 1 : \begin{cases} 0 \leq Q_{\lambda, \theta}^2 \leq 1 & \Rightarrow \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} (0) d\lambda}_{=0} \leq \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{Q_{\lambda, \theta}^2}{2 \cdot \pi} \right) d\lambda}_{=0} \leq \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{1}{2 \cdot \pi} \right) d\lambda}_{=1} \\ 0 \leq (1 - Q_{\lambda, \theta})^2 \leq 1 & \Rightarrow \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} (0) d\lambda}_{=0} \leq \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{(1 - Q_{\lambda, \theta})^2}{2 \cdot \pi} \right) d\lambda}_{=0} \leq \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{1}{2 \cdot \pi} \right) d\lambda}_{=1} \\ 0 \leq Q_{\lambda, \theta} \cdot (1 - Q_{\lambda, \theta}) \leq 1 & \Rightarrow \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} (0) d\lambda}_{=0} \leq \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{Q_{\lambda, \theta} \cdot (1 - Q_{\lambda, \theta})}{2 \cdot \pi} \right) d\lambda}_{=0} \leq \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{1}{2 \cdot \pi} \right) d\lambda}_{=1} \end{cases} \quad (\text{A9})$$

Para que as duas últimas probabilidades sejam nulas, devemos ter que

$$\left. \begin{array}{l} \mathcal{P}(Z_- = +, Z_+ = +; \theta, \theta) \\ \mathcal{P}(Z_- = -, Z_+ = -; \theta, \theta) \end{array} \right\} = 0 \Leftrightarrow Q_{\lambda, \theta} \cdot (1 - Q_{\lambda, \theta}) = 0 \quad \therefore \quad \begin{cases} Q_{\lambda, \theta} = 0 \\ Q_{\lambda, \theta} = 1 \end{cases} \quad (\text{A10})$$

A integral com integrando $Q_{\lambda, \theta} \cdot (1 - Q_{\lambda, \theta})$ se anulará caso a probabilidade se concentre no extremos ($Q_{\lambda, \theta} = 0$ ou $Q_{\lambda, \theta} = 1$), contudo deve-se levar em consideração que se concentrarmos toda a probabilidade em apenas um dos extremos, a integral com integrando $Q_{\lambda, \theta}^2$ (que está associada ao evento em que $Z_- = Z_+ = +$) ou se anulará ou será igual a 1, porém pretendemos que tal integral se iguale a $\frac{1}{2}$ assim como a integral com integrando $(1 - Q_{\lambda, \theta})^2$.

Para atender às três integrais, para o intervalo de valores $-\pi \leq \lambda < \pi$, podemos repartir esse intervalo em dois de comprimentos iguais (um concentrado em $Q_{\lambda, \theta} = 0$ e outro em $Q_{\lambda, \theta} = 1$), por exemplo

- $Q_{\lambda, \theta} := \chi_{[\theta - \frac{\pi}{2}; \theta + \frac{\pi}{2}]}(\lambda)$ desde que $\underbrace{-\pi \leq \theta - \frac{\pi}{2}}_{-\frac{\pi}{2} \leq \theta}$ e $\underbrace{\theta + \frac{\pi}{2} \leq \pi}_{\theta \leq \frac{\pi}{2}}$ (sendo que $\chi_I(\lambda) = 1$ quando $\lambda \in I$ e $\chi_I(\lambda) = 0$ quando $\lambda \notin I$)
- caso $\theta < -\frac{\pi}{2}$, teremos $\theta - \frac{\pi}{2} < -\pi$, somando $2 \cdot \pi$ em ambos os membro, obtemos $\theta + \frac{3 \cdot \pi}{2} < \pi$, portanto $Q_{\lambda, \theta} := \chi_{[-\pi; \theta + \frac{\pi}{2}]}(\lambda) + \chi_{[\theta + \frac{3 \cdot \pi}{2}; \pi]}(\lambda)$
- caso $\theta > \frac{\pi}{2}$, teremos $\theta + \frac{\pi}{2} > \pi$, somando $-2 \cdot \pi$ em ambos os membro, obtemos $\theta - \frac{3 \cdot \pi}{2} > -\pi$, portanto $Q_{\lambda, \theta} := \chi_{[\theta - \frac{\pi}{2}; \pi]}(\lambda) + \chi_{[-\pi; \theta - \frac{3 \cdot \pi}{2}]}(\lambda)$

Figura 15: À esquerda temos o caso em que o intervalo $[\theta - \frac{\pi}{2}; \theta + \frac{\pi}{2}]$ está contido em $[-\pi; \pi)$. No centro temos o caso em que $\theta - \frac{\pi}{2}$ ultrapassa o intervalo $[-\pi; \pi)$ necessitando de um ajuste. Na direita temos o caso em que $\theta + \frac{\pi}{2}$ ultrapassa o intervalo. $Q_{\lambda, \theta}$ será 1 quando λ estiver na região verde, caso contrário, será 0.

onde interpretaremos (lembrando que estamos tratando das probabilidades condicionais $Q_{\lambda, \theta} := \mathcal{P}(Z = + | \lambda; \theta)$) que a partícula com “variável oculta” dada por λ , ao passar pelo aparato com orientação dada por θ , terá 100%

de chance de se desviar para cima ($Z=+$) se $\theta - \frac{\pi}{2} \leq \lambda \leq \theta + \frac{\pi}{2}$, caso contrário, se desviará para baixo ($Z=-1$). Essa distribuição de probabilidade é um modelo determinístico, pois a probabilidade associada aos eventos, ou é 100% ou 0%, assim, temos a certeza de qual o trajeto será tomado, uma vez conhecido o valor de λ .

3. Probabilidade de pares de partículas negativamente correlacionadas

Considerando o modelo determinístico, podemos determinar como seria a distribuição de probabilidade marginal de (Z_-, Z_+) . Primeiro devemos calcular a integral

$$\int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{Q_{\lambda, \theta}}{2 \cdot \pi} \right) d\lambda = \begin{cases} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\chi_{[\theta - \frac{\pi}{2}; \theta + \frac{\pi}{2}]}(\lambda) \cdot \frac{1}{2 \cdot \pi} \right) d\lambda & \leftarrow -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq +\frac{\pi}{2} \\ \int_{-\pi}^{\pi} \left(\left(\chi_{[-\pi; \theta + \frac{\pi}{2}]}(\lambda) + \chi_{[\theta + \frac{3\pi}{2}; \pi]}(\lambda) \right) \cdot \frac{1}{2 \cdot \pi} \right) d\lambda & \leftarrow -\pi \leq \theta < -\frac{\pi}{2} \\ \int_{-\pi}^{\pi} \left(\chi_{[-\pi; \theta - \frac{3\pi}{2}]}(\lambda) + \chi_{[\theta - \frac{\pi}{2}; \pi]}(\lambda) \right) \cdot \frac{1}{2 \cdot \pi} d\lambda & \leftarrow +\frac{\pi}{2} < \theta < \pi \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{(\theta + \frac{\pi}{2}) - (\theta - \frac{\pi}{2})}{2 \cdot \pi} = \frac{1}{2} & \leftarrow -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq +\frac{\pi}{2} \\ \frac{(\theta + \frac{\pi}{2}) - (-\pi) + \pi - (\theta + \frac{3\pi}{2})}{2 \cdot \pi} = \frac{1}{2} & \leftarrow -\pi \leq \theta < -\frac{\pi}{2} \\ \frac{(\theta - \frac{3\pi}{2}) - (-\pi) + \pi - (\theta - \frac{\pi}{2})}{2 \cdot \pi} = \frac{1}{2} & \leftarrow +\frac{\pi}{2} < \theta < +\pi \end{cases} \quad (\text{A11})$$

e por último, calculamos

$$\int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{Q_{\lambda, \theta_-} \cdot Q_{\lambda, \theta_+}}{2 \cdot \pi} \right) d\lambda =$$

$$= \begin{cases} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{\chi_{[\theta_- - \frac{\pi}{2}; \theta_- + \frac{\pi}{2}]}(\lambda) \cdot \chi_{[\theta_+ - \frac{\pi}{2}; \theta_+ + \frac{\pi}{2}]}(\lambda)}{2 \cdot \pi} \right) d\lambda = \begin{cases} \frac{\pi + (\theta_- - \theta_+)}{2 \cdot \pi} & \leftarrow -\frac{\pi}{2} \leq \theta_- \leq \theta_+ < \frac{\pi}{2} \\ \frac{\pi + (\theta_- - \theta_-)}{2 \cdot \pi} & \leftarrow -\frac{\pi}{2} \leq \theta_+ < \theta_- < \frac{\pi}{2} \end{cases} \\ \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{(\chi_{[-\pi; \theta_- + \frac{\pi}{2}]}(\lambda) + \chi_{[\theta_- + \frac{3\pi}{2}; \pi]}(\lambda)) \cdot (\chi_{[-\pi; \theta_+ + \frac{\pi}{2}]}(\lambda) + \chi_{[\theta_+ + \frac{3\pi}{2}; \pi]}(\lambda))}{2 \cdot \pi} \right) d\lambda = \begin{cases} \frac{\pi + (\theta_- - \theta_+)}{2 \cdot \pi} & \leftarrow -\pi \leq \theta_- \leq \theta_+ < \frac{\pi}{2} \\ \frac{\pi + (\theta_- - \theta_-)}{2 \cdot \pi} & \leftarrow -\pi \leq \theta_+ < \theta_- < \frac{\pi}{2} \end{cases} \\ \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{(\chi_{[-\pi; \theta_- - \frac{3\pi}{2}]}(\lambda) + \chi_{[\theta_- - \frac{\pi}{2}; \pi]}(\lambda)) \cdot (\chi_{[-\pi; \theta_+ - \frac{3\pi}{2}]}(\lambda) + \chi_{[\theta_+ - \frac{\pi}{2}; \pi]}(\lambda))}{2 \cdot \pi} \right) d\lambda = \begin{cases} \frac{\pi + (\theta_- - \theta_+)}{2 \cdot \pi} & \leftarrow \frac{\pi}{2} < \theta_- \leq \theta_+ < \pi \\ \frac{\pi + (\theta_- - \theta_-)}{2 \cdot \pi} & \leftarrow \frac{\pi}{2} < \theta_+ < \theta_- < \pi \end{cases} \\ \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{(\chi_{[-\pi; \theta_- + \frac{\pi}{2}]}(\lambda) + \chi_{[\theta_- + \frac{3\pi}{2}; \pi]}(\lambda)) \cdot \chi_{[\theta_+ - \frac{\pi}{2}; \theta_+ + \frac{\pi}{2}]}(\lambda)}{2 \cdot \pi} \right) d\lambda = \begin{cases} \frac{(\theta_+ - \theta_-) - \pi}{2 \cdot \pi} & \leftarrow -\pi \leq \theta_- < \frac{\pi}{2} < \theta_+ \leq \theta_- < \frac{\pi}{2} \\ \frac{\pi + (\theta_- - \theta_+)}{2 \cdot \pi} & \leftarrow -\pi \leq \theta_- < \frac{\pi}{2} < \theta_+ < \theta_- + \pi < \frac{\pi}{2} \end{cases} \\ \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{(\chi_{[-\pi; \theta_- + \frac{\pi}{2}]}(\lambda) + \chi_{[\theta_- + \frac{3\pi}{2}; \pi]}(\lambda)) \cdot (\chi_{[-\pi; \theta_+ - \frac{3\pi}{2}]}(\lambda) + \chi_{[\theta_+ - \frac{\pi}{2}; \pi]}(\lambda))}{2 \cdot \pi} \right) d\lambda = \begin{cases} \frac{(\theta_+ - \theta_-) - \pi}{2 \cdot \pi} & \leftarrow -\pi \leq \theta_- < \frac{\pi}{2} < \frac{\pi}{2} < \theta_+ < \pi \\ \frac{\pi + (\theta_- - \theta_-)}{2 \cdot \pi} & \leftarrow -\pi \leq \theta_+ < \frac{\pi}{2} < \frac{\pi}{2} < \theta_- < \pi \end{cases} \\ \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{\chi_{[\theta_- - \frac{\pi}{2}; \theta_- + \frac{\pi}{2}]}(\lambda) \cdot (\chi_{[-\pi; \theta_+ + \frac{\pi}{2}]}(\lambda) + \chi_{[\theta_+ + \frac{3\pi}{2}; \pi]}(\lambda))}{2 \cdot \pi} \right) d\lambda = \begin{cases} \frac{(\theta_- - \theta_+) - \pi}{2 \cdot \pi} & \leftarrow -\pi \leq \theta_+ < \frac{\pi}{2} < \theta_- + \pi \leq \theta_- < \frac{\pi}{2} \\ \frac{\pi + (\theta_- - \theta_-)}{2 \cdot \pi} & \leftarrow -\pi \leq \theta_+ < \frac{\pi}{2} < \theta_- < \theta_+ + \pi < \frac{\pi}{2} \end{cases} \\ \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{\chi_{[\theta_- - \frac{\pi}{2}; \theta_- + \frac{\pi}{2}]}(\lambda) \cdot (\chi_{[-\pi; \theta_+ - \frac{3\pi}{2}]}(\lambda) + \chi_{[\theta_+ - \frac{\pi}{2}; \pi]}(\lambda))}{2 \cdot \pi} \right) d\lambda = \begin{cases} \frac{\pi + (\theta_- - \theta_+)}{2 \cdot \pi} & \leftarrow -\frac{\pi}{2} \leq \theta_- < \frac{\pi}{2} \leq \theta_+ < \theta_- + \pi < \pi \\ \frac{(\theta_+ - \theta_-) - \pi}{2 \cdot \pi} & \leftarrow \frac{\pi}{2} \leq \theta_- < \frac{\pi}{2} \leq \theta_+ < \pi \end{cases} \\ \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{(\chi_{[-\pi; \theta_- - \frac{3\pi}{2}]}(\lambda) + \chi_{[\theta_- - \frac{\pi}{2}; \pi]}(\lambda)) \cdot \chi_{[\theta_+ - \frac{\pi}{2}; \theta_+ + \frac{\pi}{2}]}(\lambda)}{2 \cdot \pi} \right) d\lambda = \begin{cases} \frac{(\theta_- - \theta_+) - \pi}{2 \cdot \pi} & \leftarrow -\frac{\pi}{2} \leq \theta_+ < \frac{\pi}{2} \leq \theta_- + \pi \leq \theta_- < \pi \\ \frac{(\theta_+ - \theta_-) - \pi}{2 \cdot \pi} & \leftarrow -\frac{\pi}{2} \leq \theta_+ < \frac{\pi}{2} \leq \theta_- < \theta_+ + \pi < \pi \end{cases} \end{cases} \quad (\text{A12})$$

Figura 16: Sobreposição dos intervalos envolvendo θ_- e θ_+

Substituindo (A11,A12) em (A7,A8), obtemos a probabilidade marginal de $(Z_-,Z_+)=(-z,-z)$

$$\mathcal{P}(Z_- = z, Z_+ = -z; \theta_-, \theta_+) = \begin{cases} \frac{\pi + \theta_+ - \theta_-}{2 \cdot \pi} \Leftarrow (-\pi \leq \theta_- < 0 \wedge -\pi \leq \theta_+ < \theta_-) \\ \frac{\pi + \theta_- - \theta_+}{2 \cdot \pi} \Leftarrow (-\pi \leq \theta_- < 0 \wedge \theta_- \leq \theta_+ < \theta_- - \pi) \\ \frac{\theta_+ - \theta_- - \pi}{2 \cdot \pi} \Leftarrow (-\pi \leq \theta_- < 0 \wedge \theta_- + \pi \leq \theta_+ < \pi) \\ \frac{\theta_- - \theta_+ - \pi}{2 \cdot \pi} \Leftarrow (0 \leq \theta_- < \pi \wedge -\pi \leq \theta_+ < \theta_- - \pi) \\ \frac{\pi + \theta_+ - \theta_-}{2 \cdot \pi} \Leftarrow (0 \leq \theta_- < \pi \wedge \theta_- - \pi \leq \theta_+ < \theta_-) \\ \frac{\pi + \theta_- - \theta_+}{2 \cdot \pi} \Leftarrow (0 \leq \theta_- < \pi \wedge \theta_- \leq \theta_+ < \pi) \end{cases} \quad (\text{A13})$$

e a probabilidade marginal de $(Z_-,Z_+)=(-z,z)$ é obtida substituindo (A13) na seguinte fórmula

$$\mathcal{P}(Z_- = z, Z_+ = z; \theta_-, \theta_+) = \frac{1}{2} - \mathcal{P}(Z_- = z, Z_+ = -z; \theta_-, \theta_+) \quad (\text{A14})$$

Figura 17: Probabilidade marginal em cada região em que foi calculada

A partir da probabilidade (A14), usando (3,7), podemos calcular o valor esperado do produto $Z_- \cdot Z_+$

$$\mathcal{E}(Z_- \cdot Z_+) = 4 \cdot \mathcal{P}(Z_- = + = Z_+) - 1 = \begin{cases} \frac{2 \cdot (\theta_- - \theta_+) - \pi}{\pi} \Leftarrow (-\pi \leq \theta_- < 0 \wedge -\pi \leq \theta_+ < \theta_-) \\ \frac{2 \cdot (\theta_+ - \theta_-) - \pi}{\pi} \Leftarrow (-\pi \leq \theta_- < 0 \wedge \theta_- \leq \theta_+ < \theta_- - \pi) \\ \frac{2 \cdot (\theta_- - \theta_+) + 3 \cdot \pi}{2 \cdot (\theta_+ - \pi) + 3 \cdot \pi} \Leftarrow (-\pi \leq \theta_- < 0 \wedge \theta_- + \pi \leq \theta_+ < \pi) \\ \frac{2 \cdot (\theta_+ - \pi) + 3 \cdot \pi}{2 \cdot (\theta_+ - \theta_-) + 3 \cdot \pi} \Leftarrow (0 \leq \theta_- < \pi \wedge -\pi \leq \theta_+ < \theta_- - \pi) \\ \frac{2 \cdot (\theta_- - \theta_+) - \pi}{\pi} \Leftarrow (0 \leq \theta_- < \pi \wedge \theta_- - \pi \leq \theta_+ < \theta_-) \\ \frac{2 \cdot (\theta_+ - \theta_-) - \pi}{\pi} \Leftarrow (0 \leq \theta_- < \pi \wedge \theta_- \leq \theta_+ < \pi) \end{cases} \quad (\text{A15})$$

e no caso de considerarmos θ_- nulo, obtemos

$$\theta_- = 0 \Rightarrow \mathcal{E}(Z_- \cdot Z_+) = \begin{cases} \frac{-2 \cdot \theta_+ - \pi}{\pi} \Leftarrow -\pi \leq \theta_+ < 0 \\ \frac{+2 \cdot \theta_+ - \pi}{\pi} \Leftarrow 0 \leq \theta_+ < +\pi \end{cases} \quad (\text{A16})$$

4. Violação da desigualdade de Bell

Agora, considere três situações:

- a primeira, substituiremos (Z_-, Z_+) por (Z_1, Z_3) e (θ_-, θ_+) por (θ_1, θ_3) no valor esperado $\mathcal{E}(Z_- \cdot Z_+)$
- a segunda, substituiremos (Z_-, Z_+) por (Z_1, Z_2) e (θ_-, θ_+) por (θ_1, θ_2) no valor esperado $\mathcal{E}(Z_- \cdot Z_+)$
- a terceira, substituiremos (Z_-, Z_+) por (Z_2, Z_3) e (θ_-, θ_+) por (θ_2, θ_3) no valor esperado $\mathcal{E}(Z_- \cdot Z_+)$

e usando a desigualdade de Bell

$$1 - \mathcal{E}(Z_1 \cdot Z_3) - |\mathcal{E}(Z_1 \cdot Z_2) - \mathcal{E}(Z_2 \cdot Z_3)| \geq 0 \quad (\text{A17})$$

e observando que a dependência dos parâmetros $(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$ da expressão:

- $\mathcal{E}(Z_1 \cdot Z_2)$ se dá por meio da expressão $\theta_2 - \theta_1$
- $\mathcal{E}(Z_2 \cdot Z_3)$ se dá por meio da expressão $\theta_3 - \theta_2$
- $\mathcal{E}(Z_1 \cdot Z_3)$ se dá por meio da expressão $\theta_3 - \theta_1 = (\theta_3 - \theta_2) - (\theta_2 - \theta_1)$

podemos interpretar que θ_2 tem o papel de transladar o gráfico.

A desigualdade de Bell, considerando $\theta_2 = 0$, fica da seguinte forma

$$1 - \left\{ \begin{array}{l} \frac{2 \cdot (\theta_1 - \theta_3) - \pi}{\pi} \Leftarrow (-\pi \leq \theta_1 < 0 \wedge -\pi \leq \theta_3 < \theta_1) \\ \frac{2 \cdot (\theta_3 - \theta_1) - \pi}{\pi} \Leftarrow (-\pi \leq \theta_1 < 0 \wedge \theta_1 \leq \theta_3 < \theta_1 + \pi) \\ \frac{2 \cdot (\theta_1 - \theta_3) + 3 \cdot \pi}{\pi} \Leftarrow (-\pi \leq \theta_1 < 0 \wedge \theta_1 + \pi \leq \theta_3 < \pi) \\ \frac{2 \cdot (\theta_3 - \theta_1) + 3 \cdot \pi}{\pi} \Leftarrow (0 \leq \theta_1 < +\pi \wedge -\pi \leq \theta_3 < \theta_1 - \pi) \\ \frac{2 \cdot (\theta_1 - \theta_3) - \pi}{\pi} \Leftarrow (0 \leq \theta_1 < +\pi \wedge \theta_1 - \pi \leq \theta_3 < \theta_1) \\ \frac{2 \cdot (\theta_3 - \theta_1)}{\pi} \Leftarrow (0 \leq \theta_1 < +\pi \wedge \theta_1 \leq \theta_3 < \pi) \end{array} \right\} - \left| \left\{ \begin{array}{l} \frac{-2 \cdot \theta_1 - \pi}{\pi} \Leftarrow -\pi \leq \theta_1 < 0 \\ \frac{+2 \cdot \theta_1 - \pi}{\pi} \Leftarrow 0 \leq \theta_1 < +\pi \end{array} \right\} - \left\{ \begin{array}{l} \frac{-2 \cdot \theta_3 - \pi}{\pi} \Leftarrow -\pi \leq \theta_3 < 0 \\ \frac{+2 \cdot \theta_3 - \pi}{\pi} \Leftarrow 0 \leq \theta_3 < +\pi \end{array} \right\} \right| \geq 0 \quad (\text{A18})$$

simplificando, temos

$$0 \leq \left\{ \begin{array}{l} \frac{+2 \cdot \pi + 4 \cdot (\theta_3 - \theta_1)}{\pi} \Leftarrow 0 \leq \theta_3 \leq \theta_1 < \pi \\ \frac{+2 \cdot \pi + 4 \cdot (\theta_1 - \theta_3)}{\pi} \Leftarrow 0 \leq \theta_1 < \theta_3 < \pi \\ \frac{+2 \cdot \pi - 4 \cdot \theta_3}{\pi} \Leftarrow (0 \leq -\theta_1 < \theta_3 < \pi \wedge \theta_1 \leq \theta_3 < \theta_1 + \pi) \\ \frac{-2 \cdot \pi - 4 \cdot \theta_1}{\pi} \Leftarrow (0 \leq -\theta_1 < \theta_3 < \pi \wedge \theta_1 + \pi \leq \theta_3 < \pi) \\ \frac{+2 \cdot \pi + 4 \cdot \theta_1}{\pi} \Leftarrow (0 \leq \theta_3 < -\theta_1 < \pi \wedge \theta_1 \leq \theta_3 < \theta_1 + \pi) \\ \frac{-2 \cdot \pi + 4 \cdot \theta_3}{\pi} \Leftarrow (0 \leq \theta_3 < -\theta_1 < \pi \wedge \theta_1 + \pi \leq \theta_3 < \pi) \\ \frac{+2 \cdot \pi + 4 \cdot (\theta_1 - \theta_3)}{\pi} \Leftarrow \theta_1 \leq \theta_3 < 0 \\ \frac{+2 \cdot \pi + 4 \cdot (\theta_3 - \theta_1)}{\pi} \Leftarrow \theta_3 < \theta_1 < 0 \\ \frac{-2 \cdot \pi + 4 \cdot \theta_1}{\pi} \Leftarrow (\theta_3 < -\theta_1 < 0 \wedge -\pi \leq \theta_3 < \theta_1 - \pi) \\ \frac{+2 \cdot \pi + 4 \cdot \theta_3}{\pi} \Leftarrow (\theta_3 < -\theta_1 < 0 \wedge \theta_1 - \pi \leq \theta_3 < \theta_1) \\ \frac{-2 \cdot \pi - 4 \cdot \theta_3}{\pi} \Leftarrow (-\theta_1 \leq \theta_3 < 0 \wedge -\pi \leq \theta_3 < \theta_1 - \pi) \\ \frac{+2 \cdot \pi - 4 \cdot \theta_1}{\pi} \Leftarrow (-\theta_1 \leq \theta_3 < 0 \wedge \theta_1 - \pi \leq \theta_3 < \theta_1) \end{array} \right. \quad (\text{A19})$$

Na região $0 \leq \theta_3 \leq \theta_1 < \pi$, temos

$$\frac{+2 \cdot \pi + 4 \cdot (\theta_3 - \theta_1)}{\pi} \geq 0 \Rightarrow \theta_3 - \theta_1 \geq -\frac{\pi}{2} \Rightarrow \theta_3 \geq \theta_1 - \frac{\pi}{2} \quad (\text{A20})$$

contudo, na região dada, podemos ter valores de (θ_1, θ_3) tais que $0 \leq \theta_3 < \theta_1 - \frac{\pi}{2} < \theta_1 < \pi$, nesse caso teremos a violação da desigualdade de Bell.